

Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples

Inder J. Taneja¹

Abstract

We know that we can always write **block-wise** magic squares of any order except for the orders of type p and $2p$, where p is a prime number. On the other hand we can always write **bordered magic squares** of any order. In the previous works [18, 19, 20, 22], the author combine the both, i.e., **bordered** and **block-wise** magic squares, calling **block-bordered** magic squares. This work brings **block-wise bordered** and **block-wise block-bordered** magic square. The **bordered** and **block bordered** magic squares are written as **sub-blocks** of equal or different sums. The magic squares studied are of orders 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 and 44. The work is with even order multiples, i.e, multiples of orders 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 22.

Contents

1	Introduction	3
2	Bordered and Block-Bordered Magic Squares	4
2.1	Magic Squares of Order 6	4
2.2	Magic Squares of Order 8	5
2.3	Magic Squares of Order 10	6
2.4	Magic Squares of Order 12	8
2.5	Magic Squares of Order 14	10
2.6	Magic Squares of Order 16	14
2.7	Magic Squares of Order 18	18
3	Magic Squares of Order 22	21

¹Formerly, Professor of Mathematics, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012). Also worked at Delhi University, India (1976-1978).

E-mail: ijaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>;
Twitter: @IJTANEJA;
Instagram: @crazynumbers.

4	Block-Wise Bordered and Block-Wise Block-Bordered Magic Squares	26
4.1	Magic Square of Order 12	26
4.2	Magic Squares of Order 16	26
4.3	Magic Square of Order 18	28
4.4	Magic Squares of Order 20	29
4.5	Magic Squares of Order 24	32
4.5.1	Multiple of 6	32
4.5.2	Multiple of 8	34
4.5.3	Multiple of 12	36
4.6	Magic Squares of Order 28	39
4.7	Magic Squares of Order 30	45
4.7.1	Multiple of 6	45
4.7.2	Multiple of 10	47
4.8	Magic Squares of Order 32	52
4.8.1	Multiple of 8	52
4.8.2	Multiple of 16	55
4.9	Magic Squares of Order 36	61
4.9.1	Multiple of 6	61
4.9.2	Multiple of 12	63
4.9.3	Multiple of 18	68
4.10	Magic Squares of Order 40	73
4.10.1	Multiples of 8	73
4.10.2	Multiples of 10	76
4.11	Magic Squares of Order 42	81
4.11.1	Multiple of 6	81
4.11.2	Multiples of 14	83
4.12	Magic Squares of Order 44	89
5	Author's Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers	94

1 Introduction

In the previous works [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11], the author worked with **block-wise** constructions of magic squares. The work is from the orders 8 to 45. In each case, all the possibilities are considered. These possibilities are based on divisions of magic squares. The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \quad (1)$$

This formula is applied to all order magic squares. Based on this formula we shall bring **blocks** for the **block-wise** magic squares. That is, whenever is possible, we shall try to bring blocks of equal sum magic squares. In some cases, they are **magic**, **semi-magic**, **pandiagonal**, etc. When the question come to **bimagic** squares, in some cases, we have **semi-bimagic** squares.

On the other hand the idea of **bordered** magic squares is well explained in the work by H.White [2, 3]. Few results in this direction can be seen in author's work [12, 13, 14, 15, 16, 17]. Any order magic square can be written as **bordered** magic square. These are written either for even orders or for odd orders separately. In order to produce these kind of magic squares the readers can use software written by H. White [2, 3, 4]. The sums of **sub-magic** squares of **bordered** magic squares can be calculated by a simple formula given below.

$$S_{k \times k}^n := S_{n \times n} \times \frac{k}{n}, \quad (2)$$

where k is the order of sub-magic square, n is the order of the main magic square, $S_{n \times n}$ is the sum of magic square of order n and $S_{k \times k}$ is the order of sub-magic square.

Every magic squares bigger than order 4 can always be written as **bordered** magic square. There are magic squares of type "**p**" or "**2p**", where "**p**" is a prime numbers, those can't be written as **block-wise** magic square. In this situation, they can be written as **block-bordered**, i.e., leaving external rows or columns in a uniform way, one can write them as **block-bordered**. There are few works [18, 19, 20] done by author.

The aim this work is little different, i.e., to write **block-wise bordered** and **block-wise block-bordered** magic squares. This means that instead of writing **bordered** magic square of certain orders, we shall write the **bordered** magic squares of equal parts as **sub-parts** of main magic square. For example, let's consider a magic squares of order 24. It can be written as **block-wise** magic square or **bordered** magic square. Instead of writing like this, we shall write it as equal sums **sub-blocks bordered** magic squares of orders 6, 8 and 12. We shall call these kind of magic squares as **block-wise bordered** magic squares. This we shall do with magic squares of even order multiples, i.e., 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 22. The magic squares studied are of orders

12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 and 44. Study of odd order multiples shall be dealt elsewhere. These are of type multiples of orders 5, 7, 9, 11, 13, etc.

Above we have used the terms as **block-wise, bordered, block-wise bordered**, etc. Let's rewrite again these categories:

- (i) **Block-Wise Magic squares**
- (ii) **Bordered Magic Squares**
- (iii) **Block-Bordered Magic Squares**
- (iv) **Block-Wise Bordered Magic Squares**
- (vi) **Block-Wise Block-Bordered Magic Squares.**

First three categories are already explained in previous works. The last two categories shall be studied in this work. When we write magic squares as blocks of **bordered** magic squares, then we call them as **block-wise bordered magic squares**. When we write magic squares with blocks of **block-bordered magic squares**, we call them as **block-wise block-bordered** magic squares. The aim of this work is to work with **block-wise bordered** magic square multiples of even orders, such as multiples of orders 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 22. The order 20 is not considered as it already appears in multiple of 10. By considering this we got sub-blocks of equal sums magic squares. Still, we don't have equal sum blocks in case of odd order multiples. It is done in another work [23] with different sub-blocks sums. Before proceeding further, the section below gives **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of even order.

2 Bordered and Block-Bordered Magic Squares

This section gives **bordered** and **block-bordered** magic squares of even orders, i.e., of orders 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 22. Actually, some of these magic squares can be seen in authors' previous works [?]. We are rewriting them as they shall be used in further sections.

2.1 Magic Squares of Order 6

Below are three different ways of writing magic squares of order 6

Example 1. *Let's consider the following magic squares of order 6.*

1	35	34	33	2	6
30	8	28	9	11	25
24	23	15	16	20	13
18	14	21	22	17	19
7	26	10	27	29	12
31	5	3	4	32	36

32	30	3	36	4	6
2	24	11	14	25	35
8	17	22	19	16	29
10	21	18	15	20	27
28	12	23	26	13	9
31	7	34	1	33	5

32	30	3	36	4	6
2	17	22	11	24	35
8	12	23	18	21	29
10	26	13	20	15	27
28	19	16	25	14	9
31	7	34	1	33	5

The first magic square is normal magic square. The second one is bordered magic square where inner block of order 4 is also a magic square. The third magic square is also a bordered but it is with **pandiagonal** magic square of order 4. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 74$ and $S_{6 \times 6} := 74$. The magic square of order 4 appearing in third magic square is sometimes called as **perfect** or **ultra perfect** magic square.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 12, 18, 24, 30, 36, 42,

2.2 Magic Squares of Order 8

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 8.

Example 2. The *bordered magic square of order 8* is given by

8	2	62	64	51	13	53	7
5	46	44	17	50	18	20	60
6	16	38	25	28	39	49	59
11	22	31	36	33	30	43	54
61	24	35	32	29	34	41	4
56	42	26	37	40	27	23	9
55	45	21	48	15	47	19	10
58	63	3	1	14	52	12	57

In this case, the magic sums are $S_{4 \times 4} := 130$, $S_{6 \times 6} := 195$ and $S_{8 \times 8} := 260$. Moreover, the sum of four inner elements is same as of magic square of order 4.

Example 3. The *block-bordered magic square of order 8 with block of order 6* is given by

8	2	62	64	51	13	53	7
5	15	49	48	47	16	20	60
6	44	22	42	23	25	39	59
11	38	37	29	30	34	27	54
61	32	28	35	36	31	33	4
56	21	40	24	41	43	26	9
55	45	19	17	18	46	50	10
58	63	3	1	14	52	12	57

In this case, the magic sums are $S_{6 \times 6} := 195$ and $S_{8 \times 8} := 260$.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 16, 24, 32, 40,

2.3 Magic Squares of Order 10

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 10.

Example 4. The *bordered* magic square of order 10 is given by

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	26	20	80	82	69	31	71	25	88
89	23	64	62	35	68	36	38	78	12
11	24	34	56	43	46	57	67	77	90
96	29	40	49	54	51	48	61	72	5
1	79	42	53	50	47	52	59	22	100
93	74	60	44	55	58	45	41	27	8
7	73	63	39	66	33	65	37	28	94
95	76	81	21	19	32	70	30	75	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

In this case, the magic sums are $S_{4 \times 4} := 202$, $S_{6 \times 6} := 303$, $S_{8 \times 8} := 404$ and $S_{10 \times 10} := 505$. Moreover, the inner part with four elements are of same sum as of magic square of order 4.

Example 5. The *block-bordered* magic square of order 10 with inner part as magic square of order 8 with blocks of order 4 is given by

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	47	58	19	78	39	66	27	70	88
89	22	75	50	55	30	67	42	63	12
11	82	23	54	43	74	31	62	35	90
96	51	46	79	26	59	38	71	34	5
1	48	57	20	77	40	65	28	69	100
93	21	76	49	56	29	68	41	64	8
7	81	24	53	44	73	32	61	36	94
95	52	45	80	25	60	37	72	33	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

In this case, the 4 blocks are *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums.

Example 6. The *block-bordered* magic square of order 10 with inner part as *bimagic* square of order 8 is given by

91	86	16	84	18	14	4	98	2	92
13	34	59	54	23	45	80	73	36	88
89	44	81	72	37	31	62	51	26	12
11	19	58	63	30	40	69	76	49	90
96	41	68	77	48	22	55	66	27	5
1	56	21	28	65	67	42	47	78	100
93	70	39	50	75	57	20	29	64	8
7	61	32	25	52	82	43	38	71	94
95	79	46	35	74	60	33	24	53	6
9	15	85	17	83	87	97	3	99	10

In this case, the magic square of order 8 is a *bimagic* square.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 20, 30, 40,

2.4 Magic Squares of Order 12

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 12.

Example 7. *The bordered magic square of order 12 is given by*

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	48	42	102	104	91	53	93	47	110	130
131	111	45	86	84	57	90	58	60	100	34	14
132	33	46	56	78	65	68	79	89	99	112	13
139	118	51	62	71	76	73	70	83	94	27	6
128	23	101	64	75	72	69	74	81	44	122	17
10	115	96	82	66	77	80	67	63	49	30	135
9	29	95	85	61	88	55	87	59	50	116	136
137	117	98	103	43	41	54	92	52	97	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

In this case, the magic sums are $S_{4 \times 4} := 290$, $S_{6 \times 6} := 435$, $S_{8 \times 8} := 580$, $S_{10 \times 10} := 725$ and $S_{12 \times 12} := 870$.

Below are two types of **block-bordered** magic square. One is with 4 **pandiagonal** magic squares of order 4 with equal sums. Another is with bimagic square of order 8. In both the cases, the magic square of order 8 is **pandiagonal**.

Example 8. *The block-bordered magic square of order 12 with block of order 4 is given by*

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	69	80	41	100	61	88	49	92	110	130
131	111	44	97	72	77	52	89	64	85	34	14
132	33	104	45	76	65	96	53	84	57	112	13
139	118	73	68	101	48	81	60	93	56	27	6
128	23	70	79	42	99	62	87	50	91	122	17
10	115	43	98	71	78	51	90	63	86	30	135
9	29	103	46	75	66	95	54	83	58	116	136
137	117	74	67	102	47	82	59	94	55	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

In this case, the magic sums are $S_{4 \times 4} := 290$ and $S_{10 \times 10} := 725$. Also, $S_{12 \times 12} := 870$

Example 9. The *block-bordered* magic square of order 12 with a block of order 8 is given by

134	143	3	141	5	1	22	124	20	126	18	133
16	113	108	38	106	40	36	26	120	24	114	129
15	35	56	81	76	45	67	102	95	58	110	130
131	111	66	103	94	59	53	84	73	48	34	14
132	33	41	80	85	52	62	91	98	71	112	13
139	118	63	90	99	70	44	77	88	49	27	6
128	23	78	43	50	87	89	64	69	100	122	17
10	115	92	61	72	97	79	42	51	86	30	135
9	29	83	54	47	74	104	65	60	93	116	136
137	117	101	68	57	96	82	55	46	75	28	8
7	31	37	107	39	105	109	119	25	121	32	138
12	2	142	4	140	144	123	21	125	19	127	11

In this case, the magic sums are $S_{8 \times 8} := 580$ and $S_{10 \times 10} := 725$. Also, $S_{12 \times 12} := 870$ Moreover, the magic square of order 8 is **bimagic** with **bimagic** sum $Sb_{8 \times 8} := 44780$

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 12, 24, 36,

2.5 Magic Squares of Order 14

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 14.

The **bordered** magic square of order 14 is as follows:

Example 10. The bordered magic square of order 14 is given by

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	160	169	29	167	31	27	48	150	46	152	44	159	2
3	42	139	134	64	132	66	62	52	146	50	140	155	194
193	41	61	74	68	128	130	117	79	119	73	136	156	4
5	157	137	71	112	110	83	116	84	86	126	60	40	192
191	158	59	72	82	104	91	94	105	115	125	138	39	6
177	165	144	77	88	97	102	99	96	109	120	53	32	20
171	154	49	127	90	101	98	95	100	107	70	148	43	26
25	36	141	122	108	92	103	106	93	89	75	56	161	172
173	35	55	121	111	87	114	81	113	85	76	142	162	24
23	163	143	124	129	69	67	80	118	78	123	54	34	174
175	33	57	63	133	65	131	135	145	51	147	58	164	22
21	38	28	168	30	166	170	149	47	151	45	153	37	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

In this case, the magic sums are $S_{4 \times 4} := 394$, $S_{6 \times 6} := 591$, $S_{8 \times 8} := 788$, $S_{10 \times 10} := 985$, $S_{12 \times 12} := 1182$ and $S_{14 \times 14} := 1739$.

Example 11. A *block-bordered* magic square of order 14 with blocks of order 3 is given by

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	124	27	77	98	48	145	104	54	151	166	69	119	2
3	29	76	123	144	97	50	150	103	56	71	118	165	194
193	75	125	28	49	146	96	55	152	102	117	167	70	4
5	157	60	110	113	63	160	83	33	130	139	42	92	192
191	62	109	156	159	112	65	129	82	35	44	91	138	6
177	108	158	61	64	161	111	34	131	81	90	140	43	20
171	93	143	46	31	128	78	73	170	120	99	149	52	26
25	47	94	141	126	79	32	168	121	74	53	100	147	172
173	142	45	95	80	30	127	122	72	169	148	51	101	24
23	114	164	67	58	155	105	40	137	87	84	134	37	174
175	68	115	162	153	106	59	135	88	41	38	85	132	22
21	163	66	116	107	57	154	89	39	136	133	36	86	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

In this case, the blocks of order 3 are either magic squares or semi-magic squares with different magic sums. The magic square of order 12 is a *pandiagonal* with magic sums $S_{12 \times 12} := 1182$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$

Example 12. A *block-bordered* magic square of order 14 with blocks of order 4 is given by

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	81	134	27	152	82	133	28	151	83	132	29	150	2
3	44	135	98	117	43	136	97	118	42	137	96	119	194
193	170	45	116	63	169	46	115	64	168	47	114	65	4
5	99	80	153	62	100	79	154	61	101	78	155	60	192
191	84	131	30	149	85	130	31	148	86	129	32	147	6
177	41	138	95	120	40	139	94	121	39	140	93	122	20
171	167	48	113	66	166	49	112	67	165	50	111	68	26
25	102	77	156	59	103	76	157	58	104	75	158	57	172
173	87	128	33	146	88	127	34	145	89	126	35	144	24
23	38	141	92	123	37	142	91	124	36	143	90	125	174
175	164	51	110	69	163	52	109	70	162	53	108	71	22
21	105	74	159	56	106	73	160	55	107	72	161	54	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

In this case, the blocks of order 4 are *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 394$. The magic square of order 12 is also *pandiagonal* with magic sum, $S_{12 \times 12} := 1182$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$

Example 13. A *block-bordered* magic square of order 14 with blocks of order 4 is given by

14	8	188	10	186	12	196	7	182	16	180	18	178	184
195	27	163	162	155	34	50	28	164	161	156	33	49	2
3	146	58	138	59	67	123	145	57	137	60	68	124	194
193	122	115	83	90	106	75	121	116	84	89	105	76	4
5	98	82	107	114	91	99	97	81	108	113	92	100	192
191	51	130	66	131	139	74	52	129	65	132	140	73	6
177	147	43	35	42	154	170	148	44	36	41	153	169	20
171	29	165	160	157	32	48	30	166	159	158	31	47	26
25	144	56	136	61	69	125	143	55	135	62	70	126	172
173	120	117	85	88	104	77	119	118	86	87	103	78	24
23	96	80	109	112	93	101	95	79	110	111	94	102	174
175	53	128	64	133	141	72	54	127	63	134	142	71	22
21	149	45	37	40	152	168	150	46	38	39	151	167	176
13	189	9	187	11	185	1	190	15	181	17	179	19	183

In this case, the blocks of order 6 are magic squares of order 6 with equal magic sums, $S_{6 \times 6} := 591$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 28, 42,....

2.6 Magic Squares of Order 16

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 16.

Example 14. A *bordered* magic square of order 16 is given by

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	190	199	59	197	61	57	78	180	76	182	74	189	32	254
253	33	72	169	164	94	162	96	92	82	176	80	170	185	224	4
5	223	71	91	104	98	158	160	147	109	149	103	166	186	34	252
251	35	187	167	101	142	140	113	146	114	116	156	90	70	222	6
7	221	188	89	102	112	134	121	124	135	145	155	168	69	36	250
1	207	195	174	107	118	127	132	129	126	139	150	83	62	50	256
30	201	184	79	157	120	131	128	125	130	137	100	178	73	56	227
228	55	66	171	152	138	122	133	136	123	119	105	86	191	202	29
28	203	65	85	151	141	117	144	111	143	115	106	172	192	54	229
230	53	193	173	154	159	99	97	110	148	108	153	84	64	204	27
26	205	63	87	93	163	95	161	165	175	81	177	88	194	52	231
232	51	68	58	198	60	196	200	179	77	181	75	183	67	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 514$, $S_{6 \times 6} := 771$, $S_{8 \times 8} := 1028$, $S_{10 \times 10} := 1285$, $S_{12 \times 12} := 1542$, $S_{14 \times 14} := 1799$, and $S_{16 \times 16} := 2056$.

The **block-bordered** magic square of order 14 is constructed in three different ways. These are based on **block-wise** magic squares of order 12.

Example 15. A **block-bordered** magic square of order 16 with blocks of order 3 is given by

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	154	57	107	128	78	175	134	84	181	196	99	149	32	254
253	33	59	106	153	174	127	80	180	133	86	101	148	195	224	4
5	223	105	155	58	79	176	126	85	182	132	147	197	100	34	252
251	35	187	90	140	143	93	190	113	63	160	169	72	122	222	6
7	221	92	139	186	189	142	95	159	112	65	74	121	168	36	250
1	207	138	188	91	94	191	141	64	161	111	120	170	73	50	256
30	201	123	173	76	61	158	108	103	200	150	129	179	82	56	227
228	55	77	124	171	156	109	62	198	151	104	83	130	177	202	29
28	203	172	75	125	110	60	157	152	102	199	178	81	131	54	229
230	53	144	194	97	88	185	135	70	167	117	114	164	67	204	27
26	205	98	145	192	183	136	89	165	118	71	68	115	162	52	231
232	51	193	96	146	137	87	184	119	69	166	163	66	116	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15

In this case, the blocks of order 3 are either magic squares or semi-magic squares with different magic sums. The magic square of order 12 is a *pandiagonal* with magic sums $S_{12 \times 12} := 1182$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$

Example 16. A *block-bordered* magic square of order 16 with blocks of order 4 is given by

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	111	164	57	182	112	163	58	181	113	162	59	180	32	254
253	33	74	165	128	147	73	166	127	148	72	167	126	149	224	4
5	223	200	75	146	93	199	76	145	94	198	77	144	95	34	252
251	35	129	110	183	92	130	109	184	91	131	108	185	90	222	6
7	221	114	161	60	179	115	160	61	178	116	159	62	177	36	250
1	207	71	168	125	150	70	169	124	151	69	170	123	152	50	256
30	201	197	78	143	96	196	79	142	97	195	80	141	98	56	227
228	55	132	107	186	89	133	106	187	88	134	105	188	87	202	29
28	203	117	158	63	176	118	157	64	175	119	156	65	174	54	229
230	53	68	171	122	153	67	172	121	154	66	173	120	155	204	27
26	205	194	81	140	99	193	82	139	100	192	83	138	101	52	231
232	51	135	104	189	86	136	103	190	85	137	102	191	84	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15

In this case, the blocks of order 4 are *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 394$. The magic square of order 12 is also *pandiagonal* with magic sum, $S_{12 \times 12} := 1182$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$

Example 17. A *block-bordered* magic square of order 16 with blocks of order 4 is given by

242	22	236	20	19	239	240	249	234	14	13	245	11	247	9	16
255	44	38	218	40	216	42	226	37	212	46	210	48	208	214	2
3	225	57	193	192	185	64	80	58	194	191	186	63	79	32	254
253	33	176	88	168	89	97	153	175	87	167	90	98	154	224	4
5	223	152	145	113	120	136	105	151	146	114	119	135	106	34	252
251	35	128	112	137	144	121	129	127	111	138	143	122	130	222	6
7	221	81	160	96	161	169	104	82	159	95	162	170	103	36	250
1	207	177	73	65	72	184	200	178	74	66	71	183	199	50	256
30	201	59	195	190	187	62	78	60	196	189	188	61	77	56	227
228	55	174	86	166	91	99	155	173	85	165	92	100	156	202	29
28	203	150	147	115	118	134	107	149	148	116	117	133	108	54	229
230	53	126	110	139	142	123	131	125	109	140	141	124	132	204	27
26	205	83	158	94	163	171	102	84	157	93	164	172	101	52	231
232	51	179	75	67	70	182	198	180	76	68	69	181	197	206	25
24	43	219	39	217	41	215	31	220	45	211	47	209	49	213	233
241	235	21	237	238	18	17	8	23	243	244	12	246	10	248	15

In this case, the blocks of order 6 are magic squares of order 6 with equal magic sums, $S_{6 \times 6} := 591$. Also, $S_{14 \times 14} := 1379$.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 32, 48,

2.7 Magic Squares of Order 18

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 18.

Example 18. A *bordered* magic square of order 18 is given by

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	276	56	270	54	53	273	274	283	268	48	47	279	45	281	43	50	27
28	289	78	72	252	74	250	76	260	71	246	80	244	82	242	248	36	297
296	37	259	224	233	93	231	95	91	112	214	110	216	108	223	66	288	29
30	287	67	106	203	198	128	196	130	126	116	210	114	204	219	258	38	295
294	39	257	105	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	220	68	286	31
32	285	69	221	201	135	176	174	147	180	148	150	190	124	104	256	40	293
292	41	255	222	123	136	146	168	155	158	169	179	189	202	103	70	284	33
34	35	241	229	208	141	152	161	166	163	160	173	184	117	96	84	290	291
26	64	235	218	113	191	154	165	162	159	164	171	134	212	107	90	261	299
8	262	89	100	205	186	172	156	167	170	157	153	139	120	225	236	63	317
318	62	237	99	119	185	175	151	178	145	177	149	140	206	226	88	263	7
6	264	87	227	207	188	193	133	131	144	182	142	187	118	98	238	61	319
320	60	239	97	121	127	197	129	195	199	209	115	211	122	228	86	265	5
4	266	85	102	92	232	94	230	234	213	111	215	109	217	101	240	59	321
322	58	77	253	73	251	75	249	65	254	79	245	81	243	83	247	267	3
2	275	269	55	271	272	52	51	42	57	277	278	46	280	44	282	49	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 650$, $S_{6 \times 6} := 975$, $S_{8 \times 8} := 1300$, $S_{10 \times 10} := 1625$, $S_{12 \times 12} := 1950$, $S_{14 \times 14} := 2275$, $S_{16 \times 16} := 2600$, and $S_{18 \times 18} := 2925$.

Example 19. A *block-bordered* magic square of order 18 with blocks of order 4 is given by

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	141	192	53	264	126	207	70	247	155	178	35	282	108	225	84	233	27
28	56	261	144	189	71	246	127	206	42	275	162	171	89	228	113	220	297
296	272	61	184	133	255	78	199	118	290	43	170	147	241	92	217	100	29
30	181	136	269	64	198	119	254	79	163	154	283	50	212	105	236	97	295
294	156	177	36	281	107	226	83	234	142	191	54	263	125	208	69	248	31
32	41	276	161	172	90	227	114	219	55	262	143	190	72	245	128	205	293
292	289	44	169	148	242	91	218	99	271	62	183	134	256	77	200	117	33
34	164	153	284	49	211	106	235	98	182	135	270	63	197	120	253	80	291
26	110	223	86	231	157	176	37	280	124	209	68	249	139	194	51	266	299
8	87	230	111	222	40	277	160	173	73	244	129	204	58	259	146	187	317
318	239	94	215	102	288	45	168	149	257	76	201	116	274	59	186	131	7
6	214	103	238	95	165	152	285	48	196	121	252	81	179	138	267	66	319
320	123	210	67	250	140	193	52	265	109	224	85	232	158	175	38	279	5
4	74	243	130	203	57	260	145	188	88	229	112	221	39	278	159	174	321
322	258	75	202	115	273	60	185	132	240	93	216	101	287	46	167	150	3
2	195	122	251	82	180	137	268	65	213	104	237	96	166	151	286	47	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18

In this case, the blocks of order 4 are *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 650$. The magic square of order 16 is also *pandiagonal* with magic sum, $S_{16 \times 16} := 2600$. Also, $S_{18 \times 18} := 2925$

Example 20. A *block-bordered* magic square of order 18 with blocks of order 4 is given by

307	25	301	23	303	21	305	19	316	1	309	15	311	13	313	11	315	17
298	35	188	273	154	57	178	283	132	78	213	232	127	96	199	246	109	27
28	266	161	44	179	276	139	66	169	239	120	69	222	253	102	87	208	297
296	156	259	186	49	146	281	164	59	117	238	223	72	103	256	205	86	29
30	193	42	147	268	171	52	137	290	216	79	126	229	198	93	112	247	295
294	80	215	230	125	94	197	248	111	41	194	267	148	51	172	289	138	31
32	237	118	71	224	255	104	85	206	260	155	50	185	282	145	60	163	293
292	119	240	221	70	101	254	207	88	162	265	180	43	140	275	170	65	33
34	214	77	128	231	200	95	110	245	187	36	153	274	177	58	131	284	291
26	89	210	251	100	67	220	241	122	64	167	278	141	46	181	264	159	299
8	244	107	98	201	234	129	76	211	285	134	55	176	271	152	37	190	317
318	114	249	196	91	124	227	218	81	135	288	173	54	149	270	191	40	7
6	203	84	105	258	225	74	115	236	166	61	144	279	184	47	158	261	319
320	62	165	280	143	48	183	262	157	83	204	257	106	73	226	235	116	5
4	287	136	53	174	269	150	39	192	250	113	92	195	228	123	82	217	321
322	133	286	175	56	151	272	189	38	108	243	202	97	130	233	212	75	3
2	168	63	142	277	182	45	160	263	209	90	99	252	219	68	121	242	323
308	300	24	302	22	304	20	306	9	324	16	310	14	312	12	314	10	18

In this case, the magic square of order 16 is **bimagic**. The blocks of order 4 are equal sums magic squares of order 4. The magic sums are same as given in Examples 28 and 19.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 36, 54,

3 Magic Squares of Order 22

This subsection brings **bordered** and **block-bordered** magic squares multiples of 22.

Example 21. A **bordered** magic square of order 22 is given by

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	61	413	73	411	75	409	77	407	79	405	442	434	50	436	48	438	46	440	44	62	452
451	432	387	105	381	103	383	101	385	99	396	81	389	95	391	93	393	91	395	97	53	34
35	54	378	356	136	350	134	133	353	354	363	348	128	127	359	125	361	123	130	107	431	450
449	430	108	369	158	152	332	154	330	156	340	151	326	160	324	162	322	328	116	377	55	36
37	56	376	117	339	304	313	173	311	175	171	192	294	190	296	188	303	146	368	109	429	448
447	428	110	367	147	186	283	278	208	276	210	206	196	290	194	284	299	338	118	375	57	38
39	58	374	119	337	185	205	218	212	272	274	261	223	263	217	280	300	148	366	111	427	446
445	426	112	365	149	301	281	215	256	254	227	260	228	230	270	204	184	336	120	373	59	40
41	425	372	121	335	302	203	216	226	248	235	238	249	259	269	282	183	150	364	113	60	444
443	71	114	115	321	309	288	221	232	241	246	243	240	253	264	197	176	164	370	371	414	42
453	52	106	144	315	298	193	271	234	245	242	239	244	251	214	292	187	170	341	379	433	32
475	63	88	342	169	180	285	266	252	236	247	250	237	233	219	200	305	316	143	397	422	10
9	64	398	142	317	179	199	265	255	231	258	225	257	229	220	286	306	168	343	87	421	476
477	420	86	344	167	307	287	268	273	213	211	224	262	222	267	198	178	318	141	399	65	8
7	419	400	140	319	177	201	207	277	209	275	279	289	195	291	202	308	166	345	85	66	478
479	67	84	346	165	182	172	312	174	310	314	293	191	295	189	297	181	320	139	401	418	6
5	417	402	138	157	333	153	331	155	329	145	334	159	325	161	323	163	327	347	83	68	480
481	69	82	355	349	135	351	352	132	131	122	137	357	358	126	360	124	362	129	403	416	4
3	415	388	380	104	382	102	384	100	386	89	404	96	390	94	392	92	394	90	98	70	482
483	423	72	412	74	410	76	408	78	406	80	43	51	435	49	437	47	439	45	441	424	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 970$, $S_{6 \times 6} := 1455$, $S_{8 \times 8} := 1940$, $S_{10 \times 10} := 2425$, $S_{12 \times 12} := 2910$, $S_{14 \times 14} := 3395$, $S_{16 \times 16} := 2880$, $S_{18 \times 18} := 4365$, $S_{20 \times 20} := 4850$, and $S_{22 \times 22} := 5335$.

Example 22. A block-bordered magic square of order 22 with blocks of order 4 is given by

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	232	243	62	433	209	266	79	416	191	284	101	394	168	307	118	377	150	325	140	355	452
451	53	442	223	252	76	419	206	269	94	401	184	291	117	378	167	308	135	360	145	330	34
35	423	52	253	242	406	69	276	219	384	91	294	201	367	108	317	178	345	130	335	160	450
449	262	233	432	43	279	216	409	66	301	194	391	84	318	177	368	107	340	155	350	125	36
37	171	304	121	374	148	327	138	357	230	245	60	435	212	263	82	413	189	286	99	396	448
447	114	381	164	311	137	358	147	328	55	440	225	250	73	422	203	272	96	399	186	289	38
39	364	111	314	181	347	128	337	158	425	50	255	240	403	72	273	222	386	89	296	199	446
445	321	174	371	104	338	157	348	127	260	235	430	45	282	213	412	63	299	196	389	86	40
41	210	265	80	415	192	283	102	393	169	306	119	376	151	324	141	354	228	247	58	437	444
443	75	420	205	270	93	402	183	292	116	379	166	309	134	361	144	331	57	438	227	248	42
453	405	70	275	220	383	92	293	202	366	109	316	179	344	131	334	161	427	48	257	238	32
475	280	215	410	65	302	193	392	83	319	176	369	106	341	154	351	124	258	237	428	47	10
9	149	326	139	356	231	244	61	434	208	267	78	417	190	285	100	395	172	303	122	373	476
477	136	359	146	329	54	441	224	251	77	418	207	268	95	400	185	290	113	382	163	312	8
7	346	129	336	159	424	51	254	241	407	68	277	218	385	90	295	200	363	112	313	182	478
479	339	156	349	126	261	234	431	44	278	217	408	67	300	195	390	85	322	173	372	103	6
5	188	287	98	397	170	305	120	375	152	323	142	353	229	246	59	436	211	264	81	414	480
481	97	398	187	288	115	380	165	310	133	362	143	332	56	439	226	249	74	421	204	271	4
3	387	88	297	198	365	110	315	180	343	132	333	162	426	49	256	239	404	71	274	221	482
483	298	197	388	87	320	175	370	105	342	153	352	123	259	236	429	46	281	214	411	64	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464

Example 23. A block-bordered magic square of order 22 with blocks of order 5 is given by

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	49	177	225	353	401	54	182	230	358	406	43	171	219	347	395	56	184	232	360	408	452
451	305	433	81	129	257	310	438	86	134	262	299	427	75	123	251	312	440	88	136	264	34
35	161	209	337	385	113	166	214	342	390	118	155	203	331	379	107	168	216	344	392	120	450
449	417	65	193	241	289	422	70	198	246	294	411	59	187	235	283	424	72	200	248	296	36
37	273	321	369	97	145	278	326	374	102	150	267	315	363	91	139	280	328	376	104	152	448
447	44	172	220	348	396	55	183	231	359	407	50	178	226	354	402	53	181	229	357	405	38
39	300	428	76	124	252	311	439	87	135	263	306	434	82	130	258	309	437	85	133	261	446
445	156	204	332	380	108	167	215	343	391	119	162	210	338	386	114	165	213	341	389	117	40
41	412	60	188	236	284	423	71	199	247	295	418	66	194	242	290	421	69	197	245	293	444
443	268	316	364	92	140	279	327	375	103	151	274	322	370	98	146	277	325	373	101	149	42
453	58	186	234	362	410	45	173	221	349	397	52	180	228	356	404	47	175	223	351	399	32
475	314	442	90	138	266	301	429	77	125	253	308	436	84	132	260	303	431	79	127	255	10
9	170	218	346	394	122	157	205	333	381	109	164	212	340	388	116	159	207	335	383	111	476
477	426	74	202	250	298	413	61	189	237	285	420	68	196	244	292	415	63	191	239	287	8
7	282	330	378	106	154	269	317	365	93	141	276	324	372	100	148	271	319	367	95	143	478
479	51	179	227	355	403	48	176	224	352	400	57	185	233	361	409	46	174	222	350	398	6
5	307	435	83	131	259	304	432	80	128	256	313	441	89	137	265	302	430	78	126	254	480
481	163	211	339	387	115	160	208	336	384	112	169	217	345	393	121	158	206	334	382	110	4
3	419	67	195	243	291	416	64	192	240	288	425	73	201	249	297	414	62	190	238	286	482
483	275	323	371	99	147	272	320	368	96	144	281	329	377	105	153	270	318	366	94	142	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464

Example 24. A block-bordered magic square of order 22 with blocks of order 10 is given by

21	473	13	471	15	469	17	467	19	465	1	474	23	461	25	459	27	457	29	455	31	463
33	43	219	114	426	378	130	351	195	282	287	44	220	113	425	377	129	352	196	281	288	452
451	194	106	298	367	142	439	203	270	51	355	193	105	297	368	141	440	204	269	52	356	34
35	286	278	127	222	434	55	199	363	350	111	285	277	128	221	433	56	200	364	349	112	450
449	122	375	271	190	343	207	438	46	294	139	121	376	272	189	344	208	437	45	293	140	36
37	430	123	59	275	211	346	374	302	107	198	429	124	60	276	212	345	373	301	108	197	448
447	371	290	183	359	115	274	62	427	138	206	372	289	184	360	116	273	61	428	137	205	38
39	218	47	362	134	266	191	295	119	423	370	217	48	361	133	265	192	296	120	424	369	446
445	135	431	210	103	299	382	267	358	186	54	136	432	209	104	300	381	268	357	185	53	40
41	347	202	435	291	50	118	126	214	379	263	348	201	436	292	49	117	125	213	380	264	444
443	279	354	366	58	187	283	110	131	215	442	280	353	365	57	188	284	109	132	216	441	42
453	63	239	94	406	398	150	331	175	262	307	64	240	93	405	397	149	332	176	261	308	32
475	174	86	318	387	162	419	223	250	71	335	173	85	317	388	161	420	224	249	72	336	10
9	306	258	147	242	414	75	179	383	330	91	305	257	148	241	413	76	180	384	329	92	476
477	102	395	251	170	323	227	418	66	314	159	101	396	252	169	324	228	417	65	313	160	8
7	410	143	79	255	231	326	394	322	87	178	409	144	80	256	232	325	393	321	88	177	478
479	391	310	163	339	95	254	82	407	158	226	392	309	164	340	96	253	81	408	157	225	6
5	238	67	342	154	246	171	315	99	403	390	237	68	341	153	245	172	316	100	404	389	480
481	155	411	230	83	319	402	247	338	166	74	156	412	229	84	320	401	248	337	165	73	4
3	327	182	415	311	70	98	146	234	399	243	328	181	416	312	69	97	145	233	400	244	482
483	259	334	386	78	167	303	90	151	235	422	260	333	385	77	168	304	89	152	236	421	2
22	12	472	14	470	16	468	18	466	20	484	11	462	24	460	26	458	28	456	30	454	464

The blocks of order 4 and 10 are of equal sums, while blocks of order 5 are of different sums. Blocks of order 4 and 5 are **pandiagonal** magic squares.

These magic squares shall be used in constructing magic squares of orders 44, 66,

4 Block-Wise Bordered and Block-Wise Block-Bordered Magic Squares

This section brings magic squares in little different ways. These are multiples of **bordered** and **block-bordered** given in previous Section 2. These are again blocks of **bordered** and **block-bordered** magic squares. Due to we shall call them as **block-wise bordered** and **block-wise block-bordered** magic squares. The magic squares studied are of orders 12, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 40, 42 and 44. In all the cases, the blocks and sub-blocks are of equal sums, except for the case orders 3 and 5 used in magic squares of orders 12 and 20.

4.1 Magic Square of Order 12

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 12.

Example 25. A *block-wise bordered* magic square of order 12 is given by

140	138	3	144	4	6	122	120	21	126	22	24
2	17	130	11	132	143	20	35	112	29	114	125
8	12	131	18	129	137	26	30	113	36	111	119
10	134	13	128	15	135	28	116	31	110	33	117
136	127	16	133	14	9	118	109	34	115	32	27
139	7	142	1	141	5	121	25	124	19	123	23
104	102	39	108	40	42	86	84	57	90	58	60
38	53	94	47	96	107	56	71	76	65	78	89
44	48	95	54	93	101	62	66	77	72	75	83
46	98	49	92	51	99	64	80	67	74	69	81
100	91	52	97	50	45	82	73	70	79	68	63
103	43	106	37	105	41	85	61	88	55	87	59

In this case, all the blocks of order 4 and 6 are of equal sums. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 290$ and $S_{6 \times 6} := 435$. Also, $S_{12 \times 12} := 870$.

4.2 Magic Squares of Order 16

Example 26. A *block-wise bordered* magic square of order 16 with 4 blocks of *bordered* magic squares of order 8 is given by

8	2	254	256	243	13	245	7	40	34	222	224	211	45	213	39
5	238	236	17	242	18	20	252	37	206	204	49	210	50	52	220
6	16	230	25	28	231	241	251	38	48	198	57	60	199	209	219
11	22	31	228	225	30	235	246	43	54	63	196	193	62	203	214
253	24	227	32	29	226	233	4	221	56	195	64	61	194	201	36
248	234	26	229	232	27	23	9	216	202	58	197	200	59	55	41
247	237	21	240	15	239	19	10	215	205	53	208	47	207	51	42
250	255	3	1	14	244	12	249	218	223	35	33	46	212	44	217
72	66	190	192	179	77	181	71	104	98	158	160	147	109	149	103
69	174	172	81	178	82	84	188	101	142	140	113	146	114	116	156
70	80	166	89	92	167	177	187	102	112	134	121	124	135	145	155
75	86	95	164	161	94	171	182	107	118	127	132	129	126	139	150
189	88	163	96	93	162	169	68	157	120	131	128	125	130	137	100
184	170	90	165	168	91	87	73	152	138	122	133	136	123	119	105
183	173	85	176	79	175	83	74	151	141	117	144	111	143	115	106
186	191	67	65	78	180	76	185	154	159	99	97	110	148	108	153

In this case, the blocks of orders 4, 6 and 8 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 514$, $S_{6 \times 6} := 771$ and $S_{8 \times 8} := 1028$. Also, $S_{16 \times 16} := 2056$.

Example 27. A *block-wise block-bordered* magic square of order 16 with blocks of orders 6 and 8 is given by

8	2	254	256	243	13	245	7	22	16	240	242	229	27	231	21
5	57	193	192	185	64	80	252	19	58	194	191	186	63	79	238
6	176	88	168	89	97	153	251	20	175	87	167	90	98	154	237
11	152	145	113	120	136	105	246	25	151	146	114	119	135	106	232
253	128	112	137	144	121	129	4	239	127	111	138	143	122	130	18
248	81	160	96	161	169	104	9	234	82	159	95	162	170	103	23
247	177	73	65	72	184	200	10	233	178	74	66	71	183	199	24
250	255	3	1	14	244	12	249	236	241	17	15	28	230	26	235
36	30	226	228	215	41	217	35	50	44	212	214	201	55	203	49
33	59	195	190	187	62	78	224	47	60	196	189	188	61	77	210
34	174	86	166	91	99	155	223	48	173	85	165	92	100	156	209
39	150	147	115	118	134	107	218	53	149	148	116	117	133	108	204
225	126	110	139	142	123	131	32	211	125	109	140	141	124	132	46
220	83	158	94	163	171	102	37	206	84	157	93	164	172	101	51
219	179	75	67	70	182	198	38	205	180	76	68	69	181	197	52
222	227	31	29	42	216	40	221	208	213	45	43	56	202	54	207

In this case, the blocks of orders 6 and 8 are of equal sums: $S_{6 \times 6} := 771$ and $S_{8 \times 8} := 1028$. Also, $S_{16 \times 16} := 2056$.

4.3 Magic Square of Order 18

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 18.

Example 28. A block-wise bordered magic square of order 18 is given by

320	318	3	324	4	6	302	300	21	306	22	24	284	282	39	288	40	42
2	17	310	11	312	323	20	35	292	29	294	305	38	53	274	47	276	287
8	12	311	18	309	317	26	30	293	36	291	299	44	48	275	54	273	281
10	314	13	308	15	315	28	296	31	290	33	297	46	278	49	272	51	279
316	307	16	313	14	9	298	289	34	295	32	27	280	271	52	277	50	45
319	7	322	1	321	5	301	25	304	19	303	23	283	43	286	37	285	41
266	264	57	270	58	60	248	246	75	252	76	78	230	228	93	234	94	96
56	71	256	65	258	269	74	89	238	83	240	251	92	107	220	101	222	233
62	66	257	72	255	263	80	84	239	90	237	245	98	102	221	108	219	227
64	260	67	254	69	261	82	242	85	236	87	243	100	224	103	218	105	225
262	253	70	259	68	63	244	235	88	241	86	81	226	217	106	223	104	99
265	61	268	55	267	59	247	79	250	73	249	77	229	97	232	91	231	95
212	210	111	216	112	114	194	192	129	198	130	132	176	174	147	180	148	150
110	125	202	119	204	215	128	143	184	137	186	197	146	161	166	155	168	179
116	120	203	126	201	209	134	138	185	144	183	191	152	156	167	162	165	173
118	206	121	200	123	207	136	188	139	182	141	189	154	170	157	164	159	171
208	199	124	205	122	117	190	181	142	187	140	135	172	163	160	169	158	153
211	115	214	109	213	113	193	133	196	127	195	131	175	151	178	145	177	149

In this case, all the blocks of order 4 and 6 are of equal sums. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 650$ and $S_{6 \times 6} := 975$. Also, $S_{18 \times 18} := 2925$.

4.4 Magic Squares of Order 20

Example 29. Based on the magic square of order 10 given in Example 5, below is a **block-wise bordered** magic square of order 20 with 4 blocks of **bordered** magic squares of order 10:

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	341	336	66	334	68	64	54	348	52	342
13	26	20	380	382	369	31	371	25	388	63	76	70	330	332	319	81	321	75	338
389	23	364	362	35	368	36	38	378	12	339	73	314	312	85	318	86	88	328	62
11	24	34	356	43	46	357	367	377	390	61	74	84	306	93	96	307	317	327	340
396	29	40	49	354	351	48	361	372	5	346	79	90	99	304	301	98	311	322	55
1	379	42	353	50	47	352	359	22	400	51	329	92	303	100	97	302	309	72	350
393	374	360	44	355	358	45	41	27	8	343	324	310	94	305	308	95	91	77	58
7	373	363	39	366	33	365	37	28	394	57	323	313	89	316	83	315	87	78	344
395	376	381	21	19	32	370	30	375	6	345	326	331	71	69	82	320	80	325	56
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	59	65	335	67	333	337	347	53	349	60
291	286	116	284	118	114	104	298	102	292	241	236	166	234	168	164	154	248	152	242
113	126	120	280	282	269	131	271	125	288	163	176	170	230	232	219	181	221	175	238
289	123	264	262	135	268	136	138	278	112	239	173	214	212	185	218	186	188	228	162
111	124	134	256	143	146	257	267	277	290	161	174	184	206	193	196	207	217	227	240
296	129	140	149	254	251	148	261	272	105	246	179	190	199	204	201	198	211	222	155
101	279	142	253	150	147	252	259	122	300	151	229	192	203	200	197	202	209	172	250
293	274	260	144	255	258	145	141	127	108	243	224	210	194	205	208	195	191	177	158
107	273	263	139	266	133	265	137	128	294	157	223	213	189	216	183	215	187	178	244
295	276	281	121	119	132	270	130	275	106	245	226	231	171	169	182	220	180	225	156
109	115	285	117	283	287	297	103	299	110	159	165	235	167	233	237	247	153	249	160

In this case, the blocks of orders 4, 6, 8 and 10 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 802$, $S_{6 \times 6} := 1203$, $S_{8 \times 8} := 1604$ and $S_{10 \times 10} := 2005$.
 Also, $S_{20 \times 20} := 4100$.

Example 30. The block-wise block-bordered magic squares of order 20 with blocks of order 4 is given by

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	373	368	34	366	36	32	22	380	20	374
13	169	264	73	296	170	263	74	295	388	31	173	260	77	292	174	259	78	291	370
389	104	265	200	233	103	266	199	234	12	371	100	269	196	237	99	270	195	238	30
11	328	105	232	137	327	106	231	138	390	29	324	109	228	141	323	110	227	142	372
396	201	168	297	136	202	167	298	135	5	378	205	164	301	132	206	163	302	131	23
1	171	262	75	294	172	261	76	293	400	19	175	258	79	290	176	257	80	289	382
393	102	267	198	235	101	268	197	236	8	375	98	271	194	239	97	272	193	240	26
7	326	107	230	139	325	108	229	140	394	25	322	111	226	143	321	112	225	144	376
395	203	166	299	134	204	165	300	133	6	377	207	162	303	130	208	161	304	129	24
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	27	33	367	35	365	369	379	21	381	28
355	350	52	348	54	50	40	362	38	356	337	332	70	330	72	68	58	344	56	338
49	177	256	81	288	178	255	82	287	352	67	181	252	85	284	182	251	86	283	334
353	96	273	192	241	95	274	191	242	48	335	92	277	188	245	91	278	187	246	66
47	320	113	224	145	319	114	223	146	354	65	316	117	220	149	315	118	219	150	336
360	209	160	305	128	210	159	306	127	41	342	213	156	309	124	214	155	310	123	59
37	179	254	83	286	180	253	84	285	364	55	183	250	87	282	184	249	88	281	346
357	94	275	190	243	93	276	189	244	44	339	90	279	186	247	89	280	185	248	62
43	318	115	222	147	317	116	221	148	358	61	314	119	218	151	313	120	217	152	340
359	211	158	307	126	212	157	308	125	42	341	215	154	311	122	216	153	312	121	60
45	51	349	53	347	351	361	39	363	46	63	69	331	71	329	333	343	57	345	64

It is with 16 *pandiagonal* blocks of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 802$. Also, $S_{20 \times 20} := 4100$.

Example 31. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 20 with blocks of order 8 is given by

391	386	16	384	18	14	4	398	2	392	373	368	34	366	36	32	22	380	20	374
13	136	233	204	101	171	326	295	138	388	31	132	237	208	97	175	322	291	142	370
389	170	327	294	139	133	236	201	104	12	371	174	323	290	143	129	240	205	100	30
11	73	232	261	108	166	267	298	199	390	29	77	228	257	112	162	271	302	195	372
396	167	266	299	198	76	229	264	105	5	378	163	270	303	194	80	225	260	109	23
1	230	75	106	263	265	168	197	300	400	19	226	79	110	259	269	164	193	304	382
393	268	165	200	297	231	74	107	262	8	375	272	161	196	301	227	78	111	258	26
7	235	134	103	202	328	169	140	293	394	25	239	130	99	206	324	173	144	289	376
395	325	172	137	296	234	135	102	203	6	377	321	176	141	292	238	131	98	207	24
9	15	385	17	383	387	397	3	399	10	27	33	367	35	365	369	379	21	381	28
355	350	52	348	54	50	40	362	38	356	337	332	70	330	72	68	58	344	56	338
49	128	241	212	93	179	318	287	146	352	67	124	245	216	89	183	314	283	150	334
353	178	319	286	147	125	244	209	96	48	335	182	315	282	151	121	248	213	92	66
47	81	224	253	116	158	275	306	191	354	65	85	220	249	120	154	279	310	187	336
360	159	274	307	190	84	221	256	113	41	342	155	278	311	186	88	217	252	117	59
37	222	83	114	255	273	160	189	308	364	55	218	87	118	251	277	156	185	312	346
357	276	157	192	305	223	82	115	254	44	339	280	153	188	309	219	86	119	250	62
43	243	126	95	210	320	177	148	285	358	61	247	122	91	214	316	181	152	281	340
359	317	180	145	288	242	127	94	211	42	341	313	184	149	284	246	123	90	215	60
45	51	349	53	347	351	361	39	363	46	63	69	331	71	329	333	343	57	345	64

In this case, the inner blocks of order 8 are *bimagic* squares with equal magic sums, $S_{8 \times 8} := 1604$. The *bimagic* sums are different in each case. Also, $S_{20 \times 20} := 4100$.

4.5 Magic Squares of Order 24

4.5.1 Multiple of 6

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 24.

Example 32. A *block-wise bordered* magic square of order 24 is given by

572	570	3	576	4	6	554	552	21	558	22	24	536	534	39	540	40	42	518	516	57	522	58	60
2	17	562	11	564	575	20	35	544	29	546	557	38	53	526	47	528	539	56	71	508	65	510	521
8	12	563	18	561	569	26	30	545	36	543	551	44	48	527	54	525	533	62	66	509	72	507	515
10	566	13	560	15	567	28	548	31	542	33	549	46	530	49	524	51	531	64	512	67	506	69	513
568	559	16	565	14	9	550	541	34	547	32	27	532	523	52	529	50	45	514	505	70	511	68	63
571	7	574	1	573	5	553	25	556	19	555	23	535	43	538	37	537	41	517	61	520	55	519	59
500	498	75	504	76	78	482	480	93	486	94	96	464	462	111	468	112	114	446	444	129	450	130	132
74	89	490	83	492	503	92	107	472	101	474	485	110	125	454	119	456	467	128	143	436	137	438	449
80	84	491	90	489	497	98	102	473	108	471	479	116	120	455	126	453	461	134	138	437	144	435	443
82	494	85	488	87	495	100	476	103	470	105	477	118	458	121	452	123	459	136	440	139	434	141	441
496	487	88	493	86	81	478	469	106	475	104	99	460	451	124	457	122	117	442	433	142	439	140	135
499	79	502	73	501	77	481	97	484	91	483	95	463	115	466	109	465	113	445	133	448	127	447	131
428	426	147	432	148	150	410	408	165	414	166	168	392	390	183	396	184	186	374	372	201	378	202	204
146	161	418	155	420	431	164	179	400	173	402	413	182	197	382	191	384	395	200	215	364	209	366	377
152	156	419	162	417	425	170	174	401	180	399	407	188	192	383	198	381	389	206	210	365	216	363	371
154	422	157	416	159	423	172	404	175	398	177	405	190	386	193	380	195	387	208	368	211	362	213	369
424	415	160	421	158	153	406	397	178	403	176	171	388	379	196	385	194	189	370	361	214	367	212	207
427	151	430	145	429	149	409	169	412	163	411	167	391	187	394	181	393	185	373	205	376	199	375	203
356	354	219	360	220	222	338	336	237	342	238	240	320	318	255	324	256	258	302	300	273	306	274	276
218	233	346	227	348	359	236	251	328	245	330	341	254	269	310	263	312	323	272	287	292	281	294	305
224	228	347	234	345	353	242	246	329	252	327	335	260	264	311	270	309	317	278	282	293	288	291	299
226	350	229	344	231	351	244	332	247	326	249	333	262	314	265	308	267	315	280	296	283	290	285	297
352	343	232	349	230	225	334	325	250	331	248	243	316	307	268	313	266	261	298	289	286	295	284	279
355	223	358	217	357	221	337	241	340	235	339	239	319	259	322	253	321	257	301	277	304	271	303	275

In this case, all the blocks of order 4 and 6 are of equal sums. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 1154$ and $S_{6 \times 6} := 1731$. Also, $S_{18 \times 18} := 6924$

4.5.2 Multiple of 8

Example 33. Based on the magic square of order 8 given in Example ??, below is a *block-wise bordered* magic square of order 24 with 9 blocks of *bordered* magic squares of order 8:

8	2	574	576	563	13	565	7	40	34	542	544	531	45	533	39	72	66	510	512	499	77	501	71
5	558	556	17	562	18	20	572	37	526	524	49	530	50	52	540	69	494	492	81	498	82	84	508
6	16	550	25	28	551	561	571	38	48	518	57	60	519	529	539	70	80	486	89	92	487	497	507
11	22	31	548	545	30	555	566	43	54	63	516	513	62	523	534	75	86	95	484	481	94	491	502
573	24	547	32	29	546	553	4	541	56	515	64	61	514	521	36	509	88	483	96	93	482	489	68
568	554	26	549	552	27	23	9	536	522	58	517	520	59	55	41	504	490	90	485	488	91	87	73
567	557	21	560	15	559	19	10	535	525	53	528	47	527	51	42	503	493	85	496	79	495	83	74
570	575	3	1	14	564	12	569	538	543	35	33	46	532	44	537	506	511	67	65	78	500	76	505
104	98	478	480	467	109	469	103	136	130	446	448	435	141	437	135	168	162	414	416	403	173	405	167
101	462	460	113	466	114	116	476	133	430	428	145	434	146	148	444	165	398	396	177	402	178	180	412
102	112	454	121	124	455	465	475	134	144	422	153	156	423	433	443	166	176	390	185	188	391	401	411
107	118	127	452	449	126	459	470	139	150	159	420	417	158	427	438	171	182	191	388	385	190	395	406
477	120	451	128	125	450	457	100	445	152	419	160	157	418	425	132	413	184	387	192	189	386	393	164
472	458	122	453	456	123	119	105	440	426	154	421	424	155	151	137	408	394	186	389	392	187	183	169
471	461	117	464	111	463	115	106	439	429	149	432	143	431	147	138	407	397	181	400	175	399	179	170
474	479	99	97	110	468	108	473	442	447	131	129	142	436	140	441	410	415	163	161	174	404	172	409
200	194	382	384	371	205	373	199	232	226	350	352	339	237	341	231	264	258	318	320	307	269	309	263
197	366	364	209	370	210	212	380	229	334	332	241	338	242	244	348	261	302	300	273	306	274	276	316
198	208	358	217	220	359	369	379	230	240	326	249	252	327	337	347	262	272	294	281	284	295	305	315
203	214	223	356	353	222	363	374	235	246	255	324	321	254	331	342	267	278	287	292	289	286	299	310
381	216	355	224	221	354	361	196	349	248	323	256	253	322	329	228	317	280	291	288	285	290	297	260
376	362	218	357	360	219	215	201	344	330	250	325	328	251	247	233	312	298	282	293	296	283	279	265
375	365	213	368	207	367	211	202	343	333	245	336	239	335	243	234	311	301	277	304	271	303	275	266
378	383	195	193	206	372	204	377	346	351	227	225	238	340	236	345	314	319	259	257	270	308	268	313

In this case, the blocks of orders 4, 6 and 8 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 1154$, $S_{6 \times 6} := 1731$, and $S_{8 \times 8} := 2308$. Also, $S_{24 \times 24} := 6924$.

Example 34. The block-wise block-bordered magic square of order 24 with blocks of orders 8 and 6 is given by

8	2	574	576	563	13	565	7	22	16	560	562	549	27	551	21	36	30	546	548	535	41	537	35
5	130	436	429	418	141	177	572	19	135	441	424	423	136	172	558	33	128	434	431	416	143	179	544
6	393	195	375	202	220	346	571	20	388	190	370	207	225	351	557	34	395	197	377	200	218	344	543
11	339	328	256	267	303	238	566	25	334	333	261	262	298	243	552	39	341	326	254	269	305	236	538
573	285	249	310	321	274	292	4	559	280	244	315	316	279	297	18	545	287	251	308	323	272	290	32
568	184	357	213	364	382	231	9	554	189	352	208	369	387	226	23	540	182	359	215	362	380	233	37
567	400	166	148	159	411	447	10	553	405	171	153	154	406	442	24	539	398	164	146	161	413	449	38
570	575	3	1	14	564	12	569	556	561	17	15	28	550	26	555	542	547	31	29	42	536	40	541
50	44	532	534	521	55	523	49	64	58	518	520	507	69	509	63	78	72	504	506	493	83	495	77
47	130	436	429	418	141	177	530	61	130	436	429	418	141	177	516	75	130	436	429	418	141	177	502
48	393	195	375	202	220	346	529	62	393	195	375	202	220	346	515	76	393	195	375	202	220	346	501
53	339	328	256	267	303	238	524	67	339	328	256	267	303	238	510	81	339	328	256	267	303	238	496
531	285	249	310	321	274	292	46	517	285	249	310	321	274	292	60	503	285	249	310	321	274	292	74
526	184	357	213	364	382	231	51	512	184	357	213	364	382	231	65	498	184	357	213	364	382	231	79
525	400	166	148	159	411	447	52	511	400	166	148	159	411	447	66	497	400	166	148	159	411	447	80
528	533	45	43	56	522	54	527	514	519	59	57	70	508	68	513	500	505	73	71	84	494	82	499
92	86	490	492	479	97	481	91	106	100	476	478	465	111	467	105	120	114	462	464	451	125	453	119
89	130	436	429	418	141	177	488	103	130	436	429	418	141	177	474	117	130	436	429	418	141	177	460
90	393	195	375	202	220	346	487	104	393	195	375	202	220	346	473	118	393	195	375	202	220	346	459
95	339	328	256	267	303	238	482	109	339	328	256	267	303	238	468	123	339	328	256	267	303	238	454
489	285	249	310	321	274	292	88	475	285	249	310	321	274	292	102	461	285	249	310	321	274	292	116
484	184	357	213	364	382	231	93	470	184	357	213	364	382	231	107	456	184	357	213	364	382	231	121
483	400	166	148	159	411	447	94	469	400	166	148	159	411	447	108	455	400	166	148	159	411	447	122
486	491	87	85	98	480	96	485	472	477	101	99	112	466	110	471	458	463	115	113	126	452	124	457

In this case, the blocks of orders 6 and 8 are of equal sums: $S_{6 \times 6} := 1731$, and $S_{8 \times 8} := 2308$. Also, $S_{24 \times 24} := 6924$.

4.5.3 Multiple of 12

Example 35. Based on the magic square of order 12 given in Example 9, below is a **block-wise bordered** magic square of order 24 with 4 blocks of **bordered** magic squares of order 12:

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	494	503	75	501	77	73	94	484	92	486	90	493
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	88	473	468	110	466	112	108	98	480	96	474	489
15	35	48	42	534	536	523	53	525	47	542	562	87	107	120	114	462	464	451	125	453	119	470	490
563	543	45	518	516	57	522	58	60	532	34	14	491	471	117	446	444	129	450	130	132	460	106	86
564	33	46	56	510	65	68	511	521	531	544	13	492	105	118	128	438	137	140	439	449	459	472	85
571	550	51	62	71	508	505	70	515	526	27	6	499	478	123	134	143	436	433	142	443	454	99	78
560	23	533	64	507	72	69	506	513	44	554	17	488	95	461	136	435	144	141	434	441	116	482	89
10	547	528	514	66	509	512	67	63	49	30	567	82	475	456	442	138	437	440	139	135	121	102	495
9	29	527	517	61	520	55	519	59	50	548	568	81	101	455	445	133	448	127	447	131	122	476	496
569	549	530	535	43	41	54	524	52	529	28	8	497	477	458	463	115	113	126	452	124	457	100	80
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	79	103	109	467	111	465	469	479	97	481	104	498
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	84	74	502	76	500	504	483	93	485	91	487	83
422	431	147	429	149	145	166	412	164	414	162	421	350	359	219	357	221	217	238	340	236	342	234	349
160	401	396	182	394	184	180	170	408	168	402	417	232	329	324	254	322	256	252	242	336	240	330	345
159	179	192	186	390	392	379	197	381	191	398	418	231	251	264	258	318	320	307	269	309	263	326	346
419	399	189	374	372	201	378	202	204	388	178	158	347	327	261	302	300	273	306	274	276	316	250	230
420	177	190	200	366	209	212	367	377	387	400	157	348	249	262	272	294	281	284	295	305	315	328	229
427	406	195	206	215	364	361	214	371	382	171	150	355	334	267	278	287	292	289	286	299	310	243	222
416	167	389	208	363	216	213	362	369	188	410	161	344	239	317	280	291	288	285	290	297	260	338	233
154	403	384	370	210	365	368	211	207	193	174	423	226	331	312	298	282	293	296	283	279	265	246	351
153	173	383	373	205	376	199	375	203	194	404	424	225	245	311	301	277	304	271	303	275	266	332	352
425	405	386	391	187	185	198	380	196	385	172	152	353	333	314	319	259	257	270	308	268	313	244	224
151	175	181	395	183	393	397	407	169	409	176	426	223	247	253	323	255	321	325	335	241	337	248	354
156	146	430	148	428	432	411	165	413	163	415	155	228	218	358	220	356	360	339	237	341	235	343	227

In this case, the blocks of orders 4, 6, 8, 10 and 12 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 1154$, $S_{6 \times 6} := 1731$, $S_{8 \times 8} := 2308$, $S_{10 \times 10} := 2885$ and

$S_{12 \times 12} := 3462$. Also, $S_{24 \times 14} := 6924$.

Example 36. The block-wise block-bordered magic squares of order 24 with blocks of order 10 is given by

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	544	553	25	551	27	23	44	534	42	536	40	543
16	89	265	160	472	424	176	397	241	328	333	561	38	90	266	159	471	423	175	398	242	327	334	539
15	240	152	344	413	188	485	249	316	97	401	562	37	239	151	343	414	187	486	250	315	98	402	540
563	332	324	173	268	480	101	245	409	396	157	14	541	331	323	174	267	479	102	246	410	395	158	36
564	168	421	317	236	389	253	484	92	340	185	13	542	167	422	318	235	390	254	483	91	339	186	35
571	476	169	105	321	257	392	420	348	153	244	6	549	475	170	106	322	258	391	419	347	154	243	28
560	417	336	229	405	161	320	108	473	184	252	17	538	418	335	230	406	162	319	107	474	183	251	39
10	264	93	408	180	312	237	341	165	469	416	567	32	263	94	407	179	311	238	342	166	470	415	545
9	181	477	256	149	345	428	313	404	232	100	568	31	182	478	255	150	346	427	314	403	231	99	546
569	393	248	481	337	96	164	172	260	425	309	8	547	394	247	482	338	95	163	171	259	426	310	30
7	325	400	412	104	233	329	156	177	261	488	570	29	326	399	411	103	234	330	155	178	262	487	548
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	34	24	552	26	550	554	533	43	535	41	537	33
522	531	47	529	49	45	66	512	64	514	62	521	500	509	69	507	71	67	88	490	86	492	84	499
60	109	285	140	452	444	196	377	221	308	353	517	82	110	286	139	451	443	195	378	222	307	354	495
59	220	132	364	433	208	465	269	296	117	381	518	81	219	131	363	434	207	466	270	295	118	382	496
519	352	304	193	288	460	121	225	429	376	137	58	497	351	303	194	287	459	122	226	430	375	138	80
520	148	441	297	216	369	273	464	112	360	205	57	498	147	442	298	215	370	274	463	111	359	206	79
527	456	189	125	301	277	372	440	368	133	224	50	505	455	190	126	302	278	371	439	367	134	223	72
516	437	356	209	385	141	300	128	453	204	272	61	494	438	355	210	386	142	299	127	454	203	271	83
54	284	113	388	200	292	217	361	145	449	436	523	76	283	114	387	199	291	218	362	146	450	435	501
53	201	457	276	129	365	448	293	384	212	120	524	75	202	458	275	130	366	447	294	383	211	119	502
525	373	228	461	357	116	144	192	280	445	289	52	503	374	227	462	358	115	143	191	279	446	290	74
51	305	380	432	124	213	349	136	197	281	468	526	73	306	379	431	123	214	350	135	198	282	467	504
56	46	530	48	528	532	511	65	513	63	515	55	78	68	508	70	506	510	489	87	491	85	493	77

It is with 4 blocks of magic squares of order 10 with equal magic sums, $S_{10 \times 10} := 2885$. Also, $S_{12 \times 12} := 3462$ and $S_{24 \times 24} := 6924$.

Example 37. The block-wise block-bordered magic squares of order 24 with blocks of order 4 is given by

566	575	3	573	5	1	22	556	20	558	18	565	526	535	43	533	45	41	62	516	60	518	58	525
16	545	540	38	538	40	36	26	552	24	546	561	56	505	500	78	498	80	76	66	512	64	506	521
15	35	257	352	161	384	258	351	162	383	542	562	55	75	259	350	163	382	260	349	164	381	502	522
563	543	192	353	288	321	191	354	287	322	34	14	523	503	190	355	286	323	189	356	285	324	74	54
564	33	416	193	320	225	415	194	319	226	544	13	524	73	414	195	318	227	413	196	317	228	504	53
571	550	289	256	385	224	290	255	386	223	27	6	531	510	291	254	387	222	292	253	388	221	67	46
560	23	261	348	165	380	262	347	166	379	554	17	520	63	263	346	167	378	264	345	168	377	514	57
10	547	188	357	284	325	187	358	283	326	30	567	50	507	186	359	282	327	185	360	281	328	70	527
9	29	412	197	316	229	411	198	315	230	548	568	49	69	410	199	314	231	409	200	313	232	508	528
569	549	293	252	389	220	294	251	390	219	28	8	529	509	295	250	391	218	296	249	392	217	68	48
7	31	37	539	39	537	541	551	25	553	32	570	47	71	77	499	79	497	501	511	65	513	72	530
12	2	574	4	572	576	555	21	557	19	559	11	52	42	534	44	532	536	515	61	517	59	519	51
486	495	83	493	85	81	102	476	100	478	98	485	446	455	123	453	125	121	142	436	140	438	138	445
96	465	460	118	458	120	116	106	472	104	466	481	136	425	420	158	418	160	156	146	432	144	426	441
95	115	265	344	169	376	266	343	170	375	462	482	135	155	267	342	171	374	268	341	172	373	422	442
483	463	184	361	280	329	183	362	279	330	114	94	443	423	182	363	278	331	181	364	277	332	154	134
484	113	408	201	312	233	407	202	311	234	464	93	444	153	406	203	310	235	405	204	309	236	424	133
491	470	297	248	393	216	298	247	394	215	107	86	451	430	299	246	395	214	300	245	396	213	147	126
480	103	269	340	173	372	270	339	174	371	474	97	440	143	271	338	175	370	272	337	176	369	434	137
90	467	180	365	276	333	179	366	275	334	110	487	130	427	178	367	274	335	177	368	273	336	150	447
89	109	404	205	308	237	403	206	307	238	468	488	129	149	402	207	306	239	401	208	305	240	428	448
489	469	301	244	397	212	302	243	398	211	108	88	449	429	303	242	399	210	304	241	400	209	148	128
87	111	117	459	119	457	461	471	105	473	112	490	127	151	157	419	159	417	421	431	145	433	152	450
92	82	494	84	492	496	475	101	477	99	479	91	132	122	454	124	452	456	435	141	437	139	439	131

It is with 16 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 1154$. Also, $S_{10 \times 10} := 2885$, $S_{12 \times 12} := 3462$ and $S_{24 \times 24} := 6924$.

4.6 Magic Squares of Order 28

Example 38. *Based on the magic square of order 14 given in Example 10, below is a **block-wise bordered** magic square of order 28 with 4 blocks of **bordered** magic squares of order 14:*

14	8	776	10	774	12	784	7	770	16	768	18	766	772	112	106	678	108	676	110	686	105	672	114	670	116	668	674
783	748	757	29	755	31	27	48	738	46	740	44	747	2	685	650	659	127	657	129	125	146	640	144	642	142	649	100
3	42	727	722	64	720	66	62	52	734	50	728	743	782	101	140	629	624	162	622	164	160	150	636	148	630	645	684
781	41	61	74	68	716	718	705	79	707	73	724	744	4	683	139	159	172	166	618	620	607	177	609	171	626	646	102
5	745	725	71	700	698	83	704	84	86	714	60	40	780	103	647	627	169	602	600	181	606	182	184	616	158	138	682
779	746	59	72	82	692	91	94	693	703	713	726	39	6	681	648	157	170	180	594	189	192	595	605	615	628	137	104
765	753	732	77	88	97	690	687	96	697	708	53	32	20	667	655	634	175	186	195	592	589	194	599	610	151	130	118
759	742	49	715	90	689	98	95	688	695	70	736	43	26	661	644	147	617	188	591	196	193	590	597	168	638	141	124
25	36	729	710	696	92	691	694	93	89	75	56	749	760	123	134	631	612	598	190	593	596	191	187	173	154	651	662
761	35	55	709	699	87	702	81	701	85	76	730	750	24	663	133	153	611	601	185	604	179	603	183	174	632	652	122
23	751	731	712	717	69	67	80	706	78	711	54	34	762	121	653	633	614	619	167	165	178	608	176	613	152	132	664
763	33	57	63	721	65	719	723	733	51	735	58	752	22	665	131	155	161	623	163	621	625	635	149	637	156	654	120
21	38	28	756	30	754	758	737	47	739	45	741	37	764	119	136	126	658	128	656	660	639	145	641	143	643	135	666
13	777	9	775	11	773	1	778	15	769	17	767	19	771	111	679	107	677	109	675	99	680	113	671	115	669	117	673
210	204	580	206	578	208	588	203	574	212	572	214	570	576	308	302	482	304	480	306	490	301	476	310	474	312	472	478
587	552	561	225	559	227	223	244	542	242	544	240	551	198	489	454	463	323	461	325	321	342	444	340	446	338	453	296
199	238	531	526	260	524	262	258	248	538	246	532	547	586	297	336	433	428	358	426	360	356	346	440	344	434	449	488
585	237	257	270	264	520	522	509	275	511	269	528	548	200	487	335	355	368	362	422	424	411	373	413	367	430	450	298
201	549	529	267	504	502	279	508	280	282	518	256	236	584	299	451	431	365	406	404	377	410	378	380	420	354	334	486
583	550	255	268	278	496	287	290	497	507	517	530	235	202	485	452	353	366	376	398	385	388	399	409	419	432	333	300
569	557	536	273	284	293	494	491	292	501	512	249	228	216	471	459	438	371	382	391	396	393	390	403	414	347	326	314
563	546	245	519	286	493	294	291	492	499	266	540	239	222	465	448	343	421	384	395	392	389	394	401	364	442	337	320
221	232	533	514	500	288	495	498	289	285	271	252	553	564	319	330	435	416	402	386	397	400	387	383	369	350	455	466
565	231	251	513	503	283	506	277	505	281	272	534	554	220	467	329	349	415	405	381	408	375	407	379	370	436	456	318
219	555	535	516	521	265	263	276	510	274	515	250	230	566	317	457	437	418	423	363	361	374	412	372	417	348	328	468
567	229	253	259	525	261	523	527	537	247	539	254	556	218	469	327	351	357	427	359	425	429	439	345	441	352	458	316
217	234	224	560	226	558	562	541	243	543	241	545	233	568	315	332	322	462	324	460	464	443	341	445	339	447	331	470
209	581	205	579	207	577	197	582	211	573	213	571	215	575	307	483	303	481	305	479	295	484	309	475	311	473	313	477

In this case, the blocks of orders 4, 6, 8, 10, 12 and 14 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 1570$, $S_{6 \times 6} := 2355$ $S_{8 \times 8} := 3140$ $S_{10 \times 10} := 3925$, $S_{12 \times 12} := 4710$ and $S_{14 \times 14} := 5495$. Also, $S_{28 \times 28} := 10990$.

Example 39. *The block-wise block-bordered magic squares of order 28 with blocks of order 12 is given by*

14	8	776	10	774	12	784	7	770	16	768	18	766	772	40	34	750	36	748	38	758	33	744	42	742	44	740	746
783	472	105	317	392	180	601	398	240	607	676	255	467	2	757	481	114	308	383	189	592	407	231	598	667	264	476	28
3	107	316	471	600	391	182	606	397	242	257	466	675	782	29	116	307	480	591	382	191	597	406	233	266	475	666	756
781	315	473	106	181	602	390	241	608	396	465	677	256	4	755	306	482	115	190	593	381	232	599	405	474	668	265	30
5	613	246	458	461	249	616	323	111	532	541	174	386	780	31	622	237	449	452	258	625	332	120	523	550	165	377	754
779	248	457	612	615	460	251	531	322	113	176	385	540	6	753	239	448	621	624	451	260	522	331	122	167	376	549	32
765	456	614	247	250	617	459	112	533	321	384	542	175	20	739	447	623	238	259	626	450	121	524	330	375	551	166	46
759	387	545	178	109	530	318	313	680	468	393	605	184	26	733	378	554	187	118	521	309	304	671	477	402	596	193	52
25	179	388	543	528	319	110	678	469	314	185	394	603	760	51	188	379	552	519	310	119	669	478	305	194	403	594	734
761	544	177	389	320	108	529	470	312	679	604	183	395	24	735	553	186	380	311	117	520	479	303	670	595	192	404	50
23	462	674	253	244	611	399	172	539	327	324	536	169	762	49	453	665	262	235	620	408	163	548	336	333	527	160	736
763	254	463	672	609	400	245	537	328	173	170	325	534	22	737	263	454	663	618	409	236	546	337	164	161	334	525	48
21	673	252	464	401	243	610	329	171	538	535	168	326	764	47	664	261	455	410	234	619	338	162	547	526	159	335	738
13	777	9	775	11	773	1	778	15	769	17	767	19	771	39	751	35	749	37	747	27	752	41	743	43	741	45	745
66	60	724	62	722	64	732	59	718	68	716	70	714	720	92	86	698	88	696	90	706	85	692	94	690	96	688	694
731	490	123	299	374	198	583	416	222	589	658	273	485	54	705	499	132	290	365	207	574	425	213	580	649	282	494	80
55	125	298	489	582	373	200	588	415	224	275	484	657	730	81	134	289	498	573	364	209	579	424	215	284	493	648	704
729	297	491	124	199	584	372	223	590	414	483	659	274	56	703	288	500	133	208	575	363	214	581	423	492	650	283	82
57	631	228	440	443	267	634	341	129	514	559	156	368	728	83	640	219	431	434	276	643	350	138	505	568	147	359	702
727	230	439	630	633	442	269	513	340	131	158	367	558	58	701	221	430	639	642	433	278	504	349	140	149	358	567	84
713	438	632	229	268	635	441	130	515	339	366	560	157	72	687	429	641	220	277	644	432	139	506	348	357	569	148	98
707	369	563	196	127	512	300	295	662	486	411	587	202	78	681	360	572	205	136	503	291	286	653	495	420	578	211	104
77	197	370	561	510	301	128	660	487	296	203	412	585	708	103	206	361	570	501	292	137	651	496	287	212	421	576	682
709	562	195	371	302	126	511	488	294	661	586	201	413	76	683	571	204	362	293	135	502	497	285	652	577	210	422	102
75	444	656	271	226	629	417	154	557	345	342	518	151	710	101	435	647	280	217	638	426	145	566	354	351	509	142	684
711	272	445	654	627	418	227	555	346	155	152	343	516	74	685	281	436	645	636	427	218	564	355	146	143	352	507	100
73	655	270	446	419	225	628	347	153	556	517	150	344	712	99	646	279	437	428	216	637	356	144	565	508	141	353	686
65	725	61	723	63	721	53	726	67	717	69	715	71	719	91	699	87	697	89	695	79	700	93	691	95	689	97	693

It is with 4 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 12 with equal magic sums, $S_{12 \times 12} := 4710$. Also, $S_{14 \times 14} := 5495$ and $S_{28 \times 28} := 10990$. The blocks of order 3 in each magic square of order 12 are either magic or semi-magic squares with different magic sums.

Example 40. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 28 with blocks of order 4 is given by

14	8	776	10	774	12	784	7	770	16	768	18	766	772	40	34	750	36	748	38	758	33	744	42	742	44	740	746
783	321	536	105	608	322	535	106	607	323	534	107	606	2	757	330	527	114	599	331	526	115	598	332	525	116	597	28
3	176	537	392	465	175	538	391	466	174	539	390	467	782	29	167	546	383	474	166	547	382	475	165	548	381	476	756
781	680	177	464	249	679	178	463	250	678	179	462	251	4	755	671	186	455	258	670	187	454	259	669	188	453	260	30
5	393	320	609	248	394	319	610	247	395	318	611	246	780	31	402	311	618	239	403	310	619	238	404	309	620	237	754
779	324	533	108	605	325	532	109	604	326	531	110	603	6	753	333	524	117	596	334	523	118	595	335	522	119	594	32
765	173	540	389	468	172	541	388	469	171	542	387	470	20	739	164	549	380	477	163	550	379	478	162	551	378	479	46
759	677	180	461	252	676	181	460	253	675	182	459	254	26	733	668	189	452	261	667	190	451	262	666	191	450	263	52
25	396	317	612	245	397	316	613	244	398	315	614	243	760	51	405	308	621	236	406	307	622	235	407	306	623	234	734
761	327	530	111	602	328	529	112	601	329	528	113	600	24	735	336	521	120	593	337	520	121	592	338	519	122	591	50
23	170	543	386	471	169	544	385	472	168	545	384	473	762	49	161	552	377	480	160	553	376	481	159	554	375	482	736
763	674	183	458	255	673	184	457	256	672	185	456	257	22	737	665	192	449	264	664	193	448	265	663	194	447	266	48
21	399	314	615	242	400	313	616	241	401	312	617	240	764	47	408	305	624	233	409	304	625	232	410	303	626	231	738
13	777	9	775	11	773	1	778	15	769	17	767	19	771	39	751	35	749	37	747	27	752	41	743	43	741	45	745
66	60	724	62	722	64	732	59	718	68	716	70	714	720	92	86	698	88	696	90	706	85	692	94	690	96	688	694
731	339	518	123	590	340	517	124	589	341	516	125	588	54	705	348	509	132	581	349	508	133	580	350	507	134	579	80
55	158	555	374	483	157	556	373	484	156	557	372	485	730	81	149	564	365	492	148	565	364	493	147	566	363	494	704
729	662	195	446	267	661	196	445	268	660	197	444	269	56	703	653	204	437	276	652	205	436	277	651	206	435	278	82
57	411	302	627	230	412	301	628	229	413	300	629	228	728	83	420	293	636	221	421	292	637	220	422	291	638	219	702
727	342	515	126	587	343	514	127	586	344	513	128	585	58	701	351	506	135	578	352	505	136	577	353	504	137	576	84
713	155	558	371	486	154	559	370	487	153	560	369	488	72	687	146	567	362	495	145	568	361	496	144	569	360	497	98
707	659	198	443	270	658	199	442	271	657	200	441	272	78	681	650	207	434	279	649	208	433	280	648	209	432	281	104
77	414	299	630	227	415	298	631	226	416	297	632	225	708	103	423	290	639	218	424	289	640	217	425	288	641	216	682
709	345	512	129	584	346	511	130	583	347	510	131	582	76	683	354	503	138	575	355	502	139	574	356	501	140	573	102
75	152	561	368	489	151	562	367	490	150	563	366	491	710	101	143	570	359	498	142	571	358	499	141	572	357	500	684
711	656	201	440	273	655	202	439	274	654	203	438	275	74	685	647	210	431	282	646	211	430	283	645	212	429	284	100
73	417	296	633	224	418	295	634	223	419	294	635	222	712	99	426	287	642	215	427	286	643	214	428	285	644	213	686
65	725	61	723	63	721	53	726	67	717	69	715	71	719	91	699	87	697	89	695	79	700	93	691	95	689	97	693

It is with 36 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 1570$. Also, $S_{12 \times 12} := 4710$ and $S_{14 \times 14} := 5495$. Also, $S_{28 \times 28} := 10990$.

Example 41. *The block-wise block-bordered magic squares of order 28 with blocks of order 6 is given by*

14	8	776	10	774	12	784	7	770	16	768	18	766	772	40	34	750	36	748	38	758	33	744	42	742	44	740	746
783	105	649	648	617	136	200	106	650	647	618	135	199	2	757	109	653	644	621	132	196	110	654	643	622	131	195	28
3	584	232	552	233	265	489	583	231	551	234	266	490	782	29	580	228	548	237	269	493	579	227	547	238	270	494	756
781	488	457	329	360	424	297	487	458	330	359	423	298	4	755	484	461	333	356	420	301	483	462	334	355	419	302	30
5	392	328	425	456	361	393	391	327	426	455	362	394	780	31	388	324	429	452	365	397	387	323	430	451	366	398	754
779	201	520	264	521	553	296	202	519	263	522	554	295	6	753	205	516	260	525	557	292	206	515	259	526	558	291	32
765	585	169	137	168	616	680	586	170	138	167	615	679	20	739	589	173	141	164	612	676	590	174	142	163	611	675	46
759	107	651	646	619	134	198	108	652	645	620	133	197	26	733	111	655	642	623	130	194	112	656	641	624	129	193	52
25	582	230	550	235	267	491	581	229	549	236	268	492	760	51	578	226	546	239	271	495	577	225	545	240	272	496	734
761	486	459	331	358	422	299	485	460	332	357	421	300	24	735	482	463	335	354	418	303	481	464	336	353	417	304	50
23	390	326	427	454	363	395	389	325	428	453	364	396	762	49	386	322	431	450	367	399	385	321	432	449	368	400	736
763	203	518	262	523	555	294	204	517	261	524	556	293	22	737	207	514	258	527	559	290	208	513	257	528	560	289	48
21	587	171	139	166	614	678	588	172	140	165	613	677	764	47	591	175	143	162	610	674	592	176	144	161	609	673	738
13	777	9	775	11	773	1	778	15	769	17	767	19	771	39	751	35	749	37	747	27	752	41	743	43	741	45	745
66	60	724	62	722	64	732	59	718	68	716	70	714	720	92	86	698	88	696	90	706	85	692	94	690	96	688	694
731	113	657	640	625	128	192	114	658	639	626	127	191	54	705	117	661	636	629	124	188	118	662	635	630	123	187	80
55	576	224	544	241	273	497	575	223	543	242	274	498	730	81	572	220	540	245	277	501	571	219	539	246	278	502	704
729	480	465	337	352	416	305	479	466	338	351	415	306	56	703	476	469	341	348	412	309	475	470	342	347	411	310	82
57	384	320	433	448	369	401	383	319	434	447	370	402	728	83	380	316	437	444	373	405	379	315	438	443	374	406	702
727	209	512	256	529	561	288	210	511	255	530	562	287	58	701	213	508	252	533	565	284	214	507	251	534	566	283	84
713	593	177	145	160	608	672	594	178	146	159	607	671	72	687	597	181	149	156	604	668	598	182	150	155	603	667	98
707	115	659	638	627	126	190	116	660	637	628	125	189	78	681	119	663	634	631	122	186	120	664	633	632	121	185	104
77	574	222	542	243	275	499	573	221	541	244	276	500	708	103	570	218	538	247	279	503	569	217	537	248	280	504	682
709	478	467	339	350	414	307	477	468	340	349	413	308	76	683	474	471	343	346	410	311	473	472	344	345	409	312	102
75	382	318	435	446	371	403	381	317	436	445	372	404	710	101	378	314	439	442	375	407	377	313	440	441	376	408	684
711	211	510	254	531	563	286	212	509	253	532	564	285	74	685	215	506	250	535	567	282	216	505	249	536	568	281	100
73	595	179	147	158	606	670	596	180	148	157	605	669	712	99	599	183	151	154	602	666	600	184	152	153	601	665	686
65	725	61	723	63	721	53	726	67	717	69	715	71	719	91	699	87	697	89	695	79	700	93	691	95	689	97	693

It is with 16 blocks of magic squares of order 6 with equal magic sums, $S_{6 \times 6} := 2355$. Also, $S_{12 \times 12} := 4710$ and $S_{14 \times 14} := 5495$. Also, $S_{28 \times 28} := 10990$.

4.7 Magic Squares of Order 30

4.7.1 Multiple of 6

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 30.

Example 42. *A block-wise bordered magic square of order 30 is given by*

896	894	3	900	4	6	878	876	21	882	22	24	860	858	39	864	40	42	842	840	57	846	58	60	824	822	75	828	76	78
2	17	886	11	888	899	20	35	868	29	870	881	38	53	850	47	852	863	56	71	832	65	834	845	74	89	814	83	816	827
8	12	887	18	885	893	26	30	869	36	867	875	44	48	851	54	849	857	62	66	833	72	831	839	80	84	815	90	813	821
10	890	13	884	15	891	28	872	31	866	33	873	46	854	49	848	51	855	64	836	67	830	69	837	82	818	85	812	87	819
892	883	16	889	14	9	874	865	34	871	32	27	856	847	52	853	50	45	838	829	70	835	68	63	820	811	88	817	86	81
895	7	898	1	897	5	877	25	880	19	879	23	859	43	862	37	861	41	841	61	844	55	843	59	823	79	826	73	825	77
806	804	93	810	94	96	788	786	111	792	112	114	770	768	129	774	130	132	752	750	147	756	148	150	734	732	165	738	166	168
92	107	796	101	798	809	110	125	778	119	780	791	128	143	760	137	762	773	146	161	742	155	744	755	164	179	724	173	726	737
98	102	797	108	795	803	116	120	779	126	777	785	134	138	761	144	759	767	152	156	743	162	741	749	170	174	725	180	723	731
100	800	103	794	105	801	118	782	121	776	123	783	136	764	139	758	141	765	154	746	157	740	159	747	172	728	175	722	177	729
802	793	106	799	104	99	784	775	124	781	122	117	766	757	142	763	140	135	748	739	160	745	158	153	730	721	178	727	176	171
805	97	808	91	807	95	787	115	790	109	789	113	769	133	772	127	771	131	751	151	754	145	753	149	733	169	736	163	735	167
716	714	183	720	184	186	698	696	201	702	202	204	680	678	219	684	220	222	662	660	237	666	238	240	644	642	255	648	256	258
182	197	706	191	708	719	200	215	688	209	690	701	218	233	670	227	672	683	236	251	652	245	654	665	254	269	634	263	636	647
188	192	707	198	705	713	206	210	689	216	687	695	224	228	671	234	669	677	242	246	653	252	651	659	260	264	635	270	633	641
190	710	193	704	195	711	208	692	211	686	213	693	226	674	229	668	231	675	244	656	247	650	249	657	262	638	265	632	267	639
712	703	196	709	194	189	694	685	214	691	212	207	676	667	232	673	230	225	658	649	250	655	248	243	640	631	268	637	266	261
715	187	718	181	717	185	697	205	700	199	699	203	679	223	682	217	681	221	661	241	664	235	663	239	643	259	646	253	645	257
626	624	273	630	274	276	608	606	291	612	292	294	590	588	309	594	310	312	572	570	327	576	328	330	554	552	345	558	346	348
272	287	616	281	618	629	290	305	598	299	600	611	308	323	580	317	582	593	326	341	562	335	564	575	344	359	544	353	546	557
278	282	617	288	615	623	296	300	599	306	597	605	314	318	581	324	579	587	332	336	563	342	561	569	350	354	545	360	543	551
280	620	283	614	285	621	298	602	301	596	303	603	316	584	319	578	321	585	334	566	337	560	339	567	352	548	355	542	357	549
622	613	286	619	284	279	604	595	304	601	302	297	586	577	322	583	320	315	568	559	340	565	338	333	550	541	358	547	356	351
625	277	628	271	627	275	607	295	610	289	609	293	589	313	592	307	591	311	571	331	574	325	573	329	553	349	556	343	555	347
536	534	363	540	364	366	518	516	381	522	382	384	500	498	399	504	400	402	482	480	417	486	418	420	464	462	435	468	436	438
362	377	526	371	528	539	380	395	508	389	510	521	398	413	490	407	492	503	416	431	472	425	474	485	434	449	454	443	456	467
368	372	527	378	525	533	386	390	509	396	507	515	404	408	491	414	489	497	422	426	473	432	471	479	440	444	455	450	453	461
370	530	373	524	375	531	388	512	391	506	393	513	406	494	409	488	411	495	424	476	427	470	429	477	442	458	445	452	447	459
532	523	376	529	374	369	514	505	394	511	392	387	496	487	412	493	410	405	478	469	430	475	428	423	460	451	448	457	446	441
535	367	538	361	537	365	517	385	520	379	519	383	499	403	502	397	501	401	481	421	484	415	483	419	463	439	466	433	465	437

In this case, all the blocks of order 4 and 6 are of equal sums. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 1802$ and $S_{6 \times 6} := 2703$. Also, $S_{24 \times 24} := 13515$

4.7.2 Multiple of 10

Example 43. *Based on the magic square of order 10 given in Example 5, below is a **block-wise bordered** magic square of order 30 with 9 blocks of **bordered** magic squares of order 10:*

891	886	16	884	18	14	4	898	2	892	841	836	66	834	68	64	54	848	52	842	791	786	116	784	118	114	104	798	102	792
13	26	20	880	882	869	31	871	25	888	63	76	70	830	832	819	81	821	75	838	113	126	120	780	782	769	131	771	125	788
889	23	864	862	35	868	36	38	878	12	839	73	814	812	85	818	86	88	828	62	789	123	764	762	135	768	136	138	778	112
11	24	34	856	43	46	857	867	877	890	61	74	84	806	93	96	807	817	827	840	111	124	134	756	143	146	757	767	777	790
896	29	40	49	854	851	48	861	872	5	846	79	90	99	804	801	98	811	822	55	796	129	140	149	754	751	148	761	772	105
1	879	42	853	50	47	852	859	22	900	51	829	92	803	100	97	802	809	72	850	101	779	142	753	150	147	752	759	122	800
893	874	860	44	855	858	45	41	27	8	843	824	810	94	805	808	95	91	77	58	793	774	760	144	755	758	145	141	127	108
7	873	863	39	866	33	865	37	28	894	57	823	813	89	816	83	815	87	78	844	107	773	763	139	766	133	765	137	128	794
895	876	881	21	19	32	870	30	875	6	845	826	831	71	69	82	820	80	825	56	795	776	781	121	119	132	770	130	775	106
9	15	885	17	883	887	897	3	899	10	59	65	835	67	833	837	847	53	849	60	109	115	785	117	783	787	797	103	799	110
741	736	166	734	168	164	154	748	152	742	691	686	216	684	218	214	204	698	202	692	641	636	266	634	268	264	254	648	252	642
163	176	170	730	732	719	181	721	175	738	213	226	220	680	682	669	231	671	225	688	263	276	270	630	632	619	281	621	275	638
739	173	714	712	185	718	186	188	728	162	689	223	664	662	235	668	236	238	678	212	639	273	614	612	285	618	286	288	628	262
161	174	184	706	193	196	707	717	727	740	211	224	234	656	243	246	657	667	677	690	261	274	284	606	293	296	607	617	627	640
746	179	190	199	704	701	198	711	722	155	696	229	240	249	654	651	248	661	672	205	646	279	290	299	604	601	298	611	622	255
151	729	192	703	200	197	702	709	172	750	201	679	242	653	250	247	652	659	222	700	251	629	292	603	300	297	602	609	272	650
743	724	710	194	705	708	195	191	177	158	693	674	660	244	655	658	245	241	227	208	643	624	610	294	605	608	295	291	277	258
157	723	713	189	716	183	715	187	178	744	207	673	663	239	666	233	665	237	228	694	257	623	613	289	616	283	615	287	278	644
745	726	731	171	169	182	720	180	725	156	695	676	681	221	219	232	670	230	675	206	645	626	631	271	269	282	620	280	625	256
159	165	735	167	733	737	747	153	749	160	209	215	685	217	683	687	697	203	699	210	259	265	635	267	633	637	647	253	649	260
591	586	316	584	318	314	304	598	302	592	541	536	366	534	368	364	354	548	352	542	491	486	416	484	418	414	404	498	402	492
313	326	320	580	582	569	331	571	325	588	363	376	370	530	532	519	381	521	375	538	413	426	420	480	482	469	431	471	425	488
589	323	564	562	335	568	336	338	578	312	539	373	514	512	385	518	386	388	528	362	489	423	464	462	435	468	436	438	478	412
311	324	334	556	343	346	557	567	577	590	361	374	384	506	393	396	507	517	527	540	411	424	434	456	443	446	457	467	477	490
596	329	340	349	554	551	348	561	572	305	546	379	390	399	504	501	398	511	522	355	496	429	440	449	454	451	448	461	472	405
301	579	342	553	350	347	552	559	322	600	351	529	392	503	400	397	502	509	372	550	401	479	442	453	450	447	452	459	422	500
593	574	560	344	555	558	345	341	327	308	543	524	510	394	505	508	395	391	377	358	493	474	460	444	455	458	445	441	427	408
307	573	563	339	566	333	565	337	328	594	357	523	513	389	516	383	515	387	378	544	407	473	463	439	466	433	465	437	428	494
595	576	581	321	319	332	570	330	575	306	545	526	531	371	369	382	520	380	525	356	495	476	481	421	419	432	470	430	475	406
309	315	585	317	583	587	597	303	599	310	359	365	535	367	533	537	547	353	549	360	409	415	485	417	483	487	497	403	499	410

In this case, the blocks of orders 4, 6, 8 and 10 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 1802$, $S_{6 \times 6} := 2703$, $S_{8 \times 8} := 3606$ and $S_{10 \times 10} := 4505$.
 Also, $S_{30 \times 30} := 13515$.

Example 44. *The block-wise block-bordered magic squares of order 30 with blocks of order 4 is given by*

73	1	55	91	109	864	855	837	801	819	74	2	56	92	110	863	854	836	800	818	75	3	57	93	111	862	853	835	799	817
19	738	234	523	307	737	233	524	308	882	20	736	232	525	309	735	231	526	310	881	21	734	230	527	311	733	229	528	312	880
127	235	595	450	522	236	596	449	521	774	128	237	597	448	520	238	598	447	519	773	129	239	599	446	518	240	600	445	517	772
145	378	594	163	667	377	593	164	668	756	146	376	592	165	669	375	591	166	670	755	147	374	590	167	671	373	589	168	672	754
747	451	379	666	306	452	380	665	305	154	746	453	381	664	304	454	382	663	303	155	745	455	383	662	302	456	384	661	301	156
765	732	228	529	313	731	227	530	314	136	764	730	226	531	315	729	225	532	316	137	763	728	224	533	317	727	223	534	318	138
783	241	601	444	516	242	602	443	515	118	782	243	603	442	514	244	604	441	513	119	781	245	605	440	512	246	606	439	511	120
873	372	588	169	673	371	587	170	674	28	872	370	586	171	675	369	585	172	676	29	871	368	584	173	677	367	583	174	678	30
891	457	385	660	300	458	386	659	299	10	890	459	387	658	298	460	388	657	297	11	889	461	389	656	296	462	390	655	295	12
82	900	846	810	792	37	46	64	100	828	83	899	845	809	791	38	47	65	101	827	84	898	844	808	790	39	48	66	102	826
76	4	58	94	112	861	852	834	798	816	77	5	59	95	113	860	851	833	797	815	78	6	60	96	114	859	850	832	796	814
22	726	222	535	319	725	221	536	320	879	23	724	220	537	321	723	219	538	322	878	24	722	218	539	323	721	217	540	324	877
130	247	607	438	510	248	608	437	509	771	131	249	609	436	508	250	610	435	507	770	132	251	611	434	506	252	612	433	505	769
148	366	582	175	679	365	581	176	680	753	149	364	580	177	681	363	579	178	682	752	150	362	578	179	683	361	577	180	684	751
744	463	391	654	294	464	392	653	293	157	743	465	393	652	292	466	394	651	291	158	742	467	395	650	290	468	396	649	289	159
762	720	216	541	325	719	215	542	326	139	761	718	214	543	327	717	213	544	328	140	760	716	212	545	329	715	211	546	330	141
780	253	613	432	504	254	614	431	503	121	779	255	615	430	502	256	616	429	501	122	778	257	617	428	500	258	618	427	499	123
870	360	576	181	685	359	575	182	686	31	869	358	574	183	687	357	573	184	688	32	868	356	572	185	689	355	571	186	690	33
888	469	397	648	288	470	398	647	287	13	887	471	399	646	286	472	400	645	285	14	886	473	401	644	284	474	402	643	283	15
85	897	843	807	789	40	49	67	103	825	86	896	842	806	788	41	50	68	104	824	87	895	841	805	787	42	51	69	105	823
79	7	61	97	115	858	849	831	795	813	80	8	62	98	116	857	848	830	794	812	81	9	63	99	117	856	847	829	793	811
25	714	210	547	331	713	209	548	332	876	26	712	208	549	333	711	207	550	334	875	27	710	206	551	335	709	205	552	336	874
133	259	619	426	498	260	620	425	497	768	134	261	621	424	496	262	622	423	495	767	135	263	623	422	494	264	624	421	493	766
151	354	570	187	691	353	569	188	692	750	152	352	568	189	693	351	567	190	694	749	153	350	566	191	695	349	565	192	696	748
741	475	403	642	282	476	404	641	281	160	740	477	405	640	280	478	406	639	279	161	739	479	407	638	278	480	408	637	277	162
759	708	204	553	337	707	203	554	338	142	758	706	202	555	339	705	201	556	340	143	757	704	200	557	341	703	199	558	342	144
777	265	625	420	492	266	626	419	491	124	776	267	627	418	490	268	628	417	489	125	775	269	629	416	488	270	630	415	487	126
867	348	564	193	697	347	563	194	698	34	866	346	562	195	699	345	561	196	700	35	865	344	560	197	701	343	559	198	702	36
885	481	409	636	276	482	410	635	275	16	884	483	411	634	274	484	412	633	273	17	883	485	413	632	272	486	414	631	271	18
88	894	840	804	786	43	52	70	106	822	89	893	839	803	785	44	53	71	107	821	90	892	838	802	784	45	54	72	108	820

It is with 36 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 1802$. Also, $S_{10 \times 10} := 4505$, and $S_{30 \times 30} := 13515$.

Example 45. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 30 with blocks of orders 6, 8 and 10 is given by

891	886	16	884	18	14	4	898	2	892	873	868	34	866	36	32	22	880	20	874	801	796	106	794	108	104	94	808	92	802
13	170	164	736	738	725	175	727	169	888	31	184	178	722	724	711	189	713	183	870	103	198	192	708	710	697	203	699	197	798
889	167	292	598	591	580	303	339	734	12	871	181	297	603	586	585	298	334	720	30	799	195	290	596	593	578	305	341	706	102
11	168	555	357	537	364	382	508	733	890	29	182	550	352	532	369	387	513	719	872	101	196	557	359	539	362	380	506	705	800
896	173	501	490	418	429	465	400	728	5	878	187	496	495	423	424	460	405	714	23	806	201	503	488	416	431	467	398	700	95
1	735	447	411	472	483	436	454	166	900	19	721	442	406	477	478	441	459	180	882	91	707	449	413	470	485	434	452	194	810
893	730	346	519	375	526	544	393	171	8	875	716	351	514	370	531	549	388	185	26	803	702	344	521	377	524	542	395	199	98
7	729	562	328	310	321	573	609	172	894	25	715	567	333	315	316	568	604	186	876	97	701	560	326	308	323	575	611	200	804
895	732	737	165	163	176	726	174	731	6	877	718	723	179	177	190	712	188	717	24	805	704	709	193	191	204	698	202	703	96
9	15	885	17	883	887	897	3	899	10	27	33	867	35	865	869	879	21	881	28	99	105	795	107	793	797	807	93	809	100
783	778	124	776	126	122	112	790	110	784	765	760	142	758	144	140	130	772	128	766	747	742	160	740	162	158	148	754	146	748
121	212	206	694	696	683	217	685	211	780	139	226	220	680	682	669	231	671	225	762	157	240	234	666	668	655	245	657	239	744
781	209	292	598	591	580	303	339	692	120	763	223	292	598	591	580	303	339	678	138	745	237	292	598	591	580	303	339	664	156
119	210	555	357	537	364	382	508	691	782	137	224	555	357	537	364	382	508	677	764	155	238	555	357	537	364	382	508	663	746
788	215	501	490	418	429	465	400	686	113	770	229	501	490	418	429	465	400	672	131	752	243	501	490	418	429	465	400	658	149
109	693	447	411	472	483	436	454	208	792	127	679	447	411	472	483	436	454	222	774	145	665	447	411	472	483	436	454	236	756
785	688	346	519	375	526	544	393	213	116	767	674	346	519	375	526	544	393	227	134	749	660	346	519	375	526	544	393	241	152
115	687	562	328	310	321	573	609	214	786	133	673	562	328	310	321	573	609	228	768	151	659	562	328	310	321	573	609	242	750
787	690	695	207	205	218	684	216	689	114	769	676	681	221	219	232	670	230	675	132	751	662	667	235	233	246	656	244	661	150
117	123	777	125	775	779	789	111	791	118	135	141	759	143	757	761	771	129	773	136	153	159	741	161	739	743	753	147	755	154
837	832	70	830	72	68	58	844	56	838	873	868	34	866	36	32	22	880	20	874	855	850	52	848	54	50	40	862	38	856
67	254	248	652	654	641	259	643	253	834	31	268	262	638	640	627	273	629	267	870	49	282	276	624	626	613	287	615	281	852
835	251	292	598	591	580	303	339	650	66	871	265	292	598	591	580	303	339	636	30	853	279	292	598	591	580	303	339	622	48
65	252	555	357	537	364	382	508	649	836	29	266	555	357	537	364	382	508	635	872	47	280	555	357	537	364	382	508	621	854
842	257	501	490	418	429	465	400	644	59	878	271	501	490	418	429	465	400	630	23	860	285	501	490	418	429	465	400	616	41
55	651	447	411	472	483	436	454	250	846	19	637	447	411	472	483	436	454	264	882	37	623	447	411	472	483	436	454	278	864
839	646	346	519	375	526	544	393	255	62	875	632	346	519	375	526	544	393	269	26	857	618	346	519	375	526	544	393	283	44
61	645	562	328	310	321	573	609	256	840	25	631	562	328	310	321	573	609	270	876	43	617	562	328	310	321	573	609	284	858
841	648	653	249	247	260	642	258	647	60	877	634	639	263	261	274	628	272	633	24	859	620	625	277	275	288	614	286	619	42
63	69	831	71	829	833	843	57	845	64	27	33	867	35	865	869	879	21	881	28	45	51	849	53	847	851	861	39	863	46

It is with blocks of magic squares of orders 6, 8 and 10 with equal magic sums: $S_{6 \times 6} := 2703$ $S_{8 \times 8} := 3606$ and $S_{10 \times 10} := 4505$. Also, $S_{30 \times 30} := 13515$.

4.8 Magic Squares of Order 32

4.8.1 Multiple of 8

Example 46. *Based on the magic square of order 8 given in Example ??, below is a **block-wise bordered** magic square of order 32 with 16 blocks of **bordered** magic squares of order 8:*

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	40	34	990	992	979	45	981	39	72	66	958	960	947	77	949	71	104	98	926	928	915	109	917	103
5	1006	1004	17	1010	18	20	1020	37	974	972	49	978	50	52	988	69	942	940	81	946	82	84	956	101	910	908	113	914	114	116	924
6	16	998	25	28	999	1009	1019	38	48	966	57	60	967	977	987	70	80	934	89	92	935	945	955	102	112	902	121	124	903	913	923
11	22	31	996	993	30	1003	1014	43	54	63	964	961	62	971	982	75	86	95	932	929	94	939	950	107	118	127	900	897	126	907	918
1021	24	995	32	29	994	1001	4	989	56	963	64	61	962	969	36	957	88	931	96	93	930	937	68	925	120	899	128	125	898	905	100
1016	1002	26	997	1000	27	23	9	984	970	58	965	968	59	55	41	952	938	90	933	936	91	87	73	920	906	122	901	904	123	119	105
1015	1005	21	1008	15	1007	19	10	983	973	53	976	47	975	51	42	951	941	85	944	79	943	83	74	919	909	117	912	111	911	115	106
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	986	991	35	33	46	980	44	985	954	959	67	65	78	948	76	953	922	927	99	97	110	916	108	921
136	130	894	896	883	141	885	135	168	162	862	864	851	173	853	167	200	194	830	832	819	205	821	199	232	226	798	800	787	237	789	231
133	878	876	145	882	146	148	892	165	846	844	177	850	178	180	860	197	814	812	209	818	210	212	828	229	782	780	241	786	242	244	796
134	144	870	153	156	871	881	891	166	176	838	185	188	839	849	859	198	208	806	217	220	807	817	827	230	240	774	249	252	775	785	795
139	150	159	868	865	158	875	886	171	182	191	836	833	190	843	854	203	214	223	804	801	222	811	822	235	246	255	772	769	254	779	790
893	152	867	160	157	866	873	132	861	184	835	192	189	834	841	164	829	216	803	224	221	802	809	196	797	248	771	256	253	770	777	228
888	874	154	869	872	155	151	137	856	842	186	837	840	187	183	169	824	810	218	805	808	219	215	201	792	778	250	773	776	251	247	233
887	877	149	880	143	879	147	138	855	845	181	848	175	847	179	170	823	813	213	816	207	815	211	202	791	781	245	784	239	783	243	234
890	895	131	129	142	884	140	889	858	863	163	161	174	852	172	857	826	831	195	193	206	820	204	825	794	799	227	225	238	788	236	793
264	258	766	768	755	269	757	263	296	290	734	736	723	301	725	295	328	322	702	704	691	333	693	327	360	354	670	672	659	365	661	359
261	750	748	273	754	274	276	764	293	718	716	305	722	306	308	732	325	686	684	337	690	338	340	700	357	654	652	369	658	370	372	668
262	272	742	281	284	743	753	763	294	304	710	313	316	711	721	731	326	336	678	345	348	679	689	699	358	368	646	377	380	647	657	667
267	278	287	740	737	286	747	758	299	310	319	708	705	318	715	726	331	342	351	676	673	350	683	694	363	374	383	644	641	382	651	662
765	280	739	288	285	738	745	260	733	312	707	320	317	706	713	292	701	344	675	352	349	674	681	324	669	376	643	384	381	642	649	356
760	746	282	741	744	283	279	265	728	714	314	709	712	315	311	297	696	682	346	677	680	347	343	329	664	650	378	645	648	379	375	361
759	749	277	752	271	751	275	266	727	717	309	720	303	719	307	298	695	685	341	688	335	687	339	330	663	653	373	656	367	655	371	362
762	767	259	257	270	756	268	761	730	735	291	289	302	724	300	729	698	703	323	321	334	692	332	697	666	671	355	353	366	660	364	665
392	386	638	640	627	397	629	391	424	418	606	608	595	429	597	423	456	450	574	576	563	461	565	455	488	482	542	544	531	493	533	487
389	622	620	401	626	402	404	636	421	590	588	433	594	434	436	604	453	558	556	465	562	466	468	572	485	526	524	497	530	498	500	540
390	400	614	409	412	615	625	635	422	432	582	441	444	583	593	603	454	464	550	473	476	551	561	571	486	496	518	505	508	519	529	539
395	406	415	612	609	414	619	630	427	438	447	580	577	446	587	598	459	470	479	548	545	478	555	566	491	502	511	516	513	510	523	534
637	408	611	416	413	610	617	388	605	440	579	448	445	578	585	420	573	472	547	480	477	546	553	452	541	504	515	512	509	514	521	484
632	618	410	613	616	411	407	393	600	586	442	581	584	443	439	425	568	554	474	549	552	475	471	457	536	522	506	517	520	507	503	489
631	621	405	624	399	623	403	394	599	589	437	592	431	591	435	426	567	557	469	560	463	559	467	458	535	525	501	528	495	527	499	490
634	639	387	385	398	628	396	633	602	607	419	417	430	596	428	601	570	575	451	449	462	564	460	569	538	543	483	481	494	532	492	537

In this case, the blocks of orders 4, 6 and 8 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 2050$, $S_{6 \times 6} := 3075$, and $S_{8 \times 8} := 4100$. Also, $S_{32 \times 32} := 16400$.

Example 47. The block-wise block-bordered magic square of order 32 with blocks of orders 8 and 6 is given by

8	2	1022	1024	1011	13	1013	7	22	16	1008	1010	997	27	999	21	36	30	994	996	983	41	985	35	50	44	980	982	969	55	971	49
5	225	769	768	737	256	320	1020	19	226	770	767	738	255	319	1006	33	227	771	766	739	254	318	992	47	228	772	765	740	253	317	978
6	704	352	672	353	385	609	1019	20	703	351	671	354	386	610	1005	34	702	350	670	355	387	611	991	48	701	349	669	356	388	612	977
11	608	577	449	480	544	417	1014	25	607	578	450	479	543	418	1000	39	606	579	451	478	542	419	986	53	605	580	452	477	541	420	972
1021	512	448	545	576	481	513	4	1007	511	447	546	575	482	514	18	993	510	446	547	574	483	515	32	979	509	445	548	573	484	516	46
1016	321	640	384	641	673	416	9	1002	322	639	383	642	674	415	23	988	323	638	382	643	675	414	37	974	324	637	381	644	676	413	51
1015	705	289	257	288	736	800	10	1001	706	290	258	287	735	799	24	987	707	291	259	286	734	798	38	973	708	292	260	285	733	797	52
1018	1023	3	1	14	1012	12	1017	1004	1009	17	15	28	998	26	1003	990	995	31	29	42	984	40	989	976	981	45	43	56	970	54	975
64	58	966	968	955	69	957	63	78	72	952	954	941	83	943	77	92	86	938	940	927	97	929	91	106	100	924	926	913	111	915	105
61	229	773	764	741	252	316	964	75	230	774	763	742	251	315	950	89	231	775	762	743	250	314	936	103	232	776	761	744	249	313	922
62	700	348	668	357	389	613	963	76	699	347	667	358	390	614	949	90	698	346	666	359	391	615	935	104	697	345	665	360	392	616	921
67	604	581	453	476	540	421	958	81	603	582	454	475	539	422	944	95	602	583	455	474	538	423	930	109	601	584	456	473	537	424	916
965	508	444	549	572	485	517	60	951	507	443	550	571	486	518	74	937	506	442	551	570	487	519	88	923	505	441	552	569	488	520	102
960	325	636	380	645	677	412	65	946	326	635	379	646	678	411	79	932	327	634	378	647	679	410	93	918	328	633	377	648	680	409	107
959	709	293	261	284	732	796	66	945	710	294	262	283	731	795	80	931	711	295	263	282	730	794	94	917	712	296	264	281	729	793	108
962	967	59	57	70	956	68	961	948	953	73	71	84	942	82	947	934	939	87	85	98	928	96	933	920	925	101	99	112	914	110	919
120	114	910	912	899	125	901	119	134	128	896	898	885	139	887	133	148	142	882	884	871	153	873	147	162	156	868	870	857	167	859	161
117	233	777	760	745	248	312	908	131	234	778	759	746	247	311	894	145	235	779	758	747	246	310	880	159	236	780	757	748	245	309	866
118	696	344	664	361	393	617	907	132	695	343	663	362	394	618	893	146	694	342	662	363	395	619	879	160	693	341	661	364	396	620	865
123	600	585	457	472	536	425	902	137	599	586	458	471	535	426	888	151	598	587	459	470	534	427	874	165	597	588	460	469	533	428	860
909	504	440	553	568	489	521	116	895	503	439	554	567	490	522	130	881	502	438	555	566	491	523	144	867	501	437	556	565	492	524	158
904	329	632	376	649	681	408	121	890	330	631	375	650	682	407	135	876	331	630	374	651	683	406	149	862	332	629	373	652	684	405	163
903	713	297	265	280	728	792	122	889	714	298	266	279	727	791	136	875	715	299	267	278	726	790	150	861	716	300	268	277	725	789	164
906	911	115	113	126	900	124	905	892	897	129	127	140	886	138	891	878	883	143	141	154	872	152	877	864	869	157	155	168	858	166	863
176	170	854	856	843	181	845	175	190	184	840	842	829	195	831	189	204	198	826	828	815	209	817	203	218	212	812	814	801	223	803	217
173	237	781	756	749	244	308	852	187	238	782	755	750	243	307	838	201	239	783	754	751	242	306	824	215	240	784	753	752	241	305	810
174	692	340	660	365	397	621	851	188	691	339	659	366	398	622	837	202	690	338	658	367	399	623	823	216	689	337	657	368	400	624	809
179	596	589	461	468	532	429	846	193	595	590	462	467	531	430	832	207	594	591	463	466	530	431	818	221	593	592	464	465	529	432	804
853	500	436	557	564	493	525	172	839	499	435	558	563	494	526	186	825	498	434	559	562	495	527	200	811	497	433	560	561	496	528	214
848	333	628	372	653	685	404	177	834	334	627	371	654	686	403	191	820	335	626	370	655	687	402	205	806	336	625	369	656	688	401	219
847	717	301	269	276	724	788	178	833	718	302	270	275	723	787	192	819	719	303	271	274	722	786	206	805	720	304	272	273	721	785	220
850	855	171	169	182	844	180	849	836	841	185	183	196	830	194	835	822	827	199	197	210	816	208	821	808	813	213	211	224	802	222	807

In this case, the blocks of order 6 and 8 are of equal sums: $S_{6 \times 6} := 3075$, and $S_{8 \times 8} := 4100$. Also, $S_{32 \times 32} := 16400$.

4.8.2 Multiple of 16

Example 48. *Based on the magic square of order 16 given in Example 26, below is a **block-wise bordered** magic square of order 32 with 4 blocks of **bordered** magic squares of order 16:*

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	882	150	876	148	147	879	880	889	874	142	141	885	139	887	137	144
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	895	172	166	858	168	856	170	866	165	852	174	850	176	848	854	130
3	993	958	967	59	965	61	57	78	948	76	950	74	957	32	1022	131	865	830	839	187	837	189	185	206	820	204	822	202	829	160	894
1021	33	72	937	932	94	930	96	92	82	944	80	938	953	992	4	893	161	200	809	804	222	802	224	220	210	816	208	810	825	864	132
5	991	71	91	104	98	926	928	915	109	917	103	934	954	34	1020	133	863	199	219	232	226	798	800	787	237	789	231	806	826	162	892
1019	35	955	935	101	910	908	113	914	114	116	924	90	70	990	6	891	163	827	807	229	782	780	241	786	242	244	796	218	198	862	134
7	989	956	89	102	112	902	121	124	903	913	923	936	69	36	1018	135	861	828	217	230	240	774	249	252	775	785	795	808	197	164	890
1	975	963	942	107	118	127	900	897	126	907	918	83	62	50	1024	129	847	835	814	235	246	255	772	769	254	779	790	211	190	178	896
30	969	952	79	925	120	899	128	125	898	905	100	946	73	56	995	158	841	824	207	797	248	771	256	253	770	777	228	818	201	184	867
996	55	66	939	920	906	122	901	904	123	119	105	86	959	970	29	868	183	194	811	792	778	250	773	776	251	247	233	214	831	842	157
28	971	65	85	919	909	117	912	111	911	115	106	940	960	54	997	156	843	193	213	791	781	245	784	239	783	243	234	812	832	182	869
998	53	961	941	922	927	99	97	110	916	108	921	84	64	972	27	870	181	833	813	794	799	227	225	238	788	236	793	212	192	844	155
26	973	63	87	93	931	95	929	933	943	81	945	88	962	52	999	154	845	191	215	221	803	223	801	805	815	209	817	216	834	180	871
1000	51	68	58	966	60	964	968	947	77	949	75	951	67	974	25	872	179	196	186	838	188	836	840	819	205	821	203	823	195	846	153
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	152	171	859	167	857	169	855	159	860	173	851	175	849	177	853	873
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	881	875	149	877	878	146	145	136	151	883	884	140	886	138	888	143
754	278	748	276	275	751	752	761	746	270	269	757	267	759	265	272	626	406	620	404	403	623	624	633	618	398	397	629	395	631	393	400
767	300	294	730	296	728	298	738	293	724	302	722	304	720	726	258	639	428	422	602	424	600	426	610	421	596	430	594	432	592	598	386
259	737	702	711	315	709	317	313	334	692	332	694	330	701	288	766	387	609	574	583	443	581	445	441	462	564	460	566	458	573	416	638
765	289	328	681	676	350	674	352	348	338	688	336	682	697	736	260	637	417	456	553	548	478	546	480	476	466	560	464	554	569	608	388
261	735	327	347	360	354	670	672	659	365	661	359	678	698	290	764	389	607	455	475	488	482	542	544	531	493	533	487	550	570	418	636
763	291	699	679	357	654	652	369	658	370	372	668	346	326	734	262	635	419	571	551	485	526	524	497	530	498	500	540	474	454	606	390
263	733	700	345	358	368	646	377	380	647	657	667	680	325	292	762	391	605	572	473	486	496	518	505	508	519	529	539	552	453	420	634
257	719	707	686	363	374	383	644	641	382	651	662	339	318	306	768	385	591	579	558	491	502	511	516	513	510	523	534	467	446	434	640
286	713	696	335	669	376	643	384	381	642	649	356	690	329	312	739	414	585	568	463	541	504	515	512	509	514	521	484	562	457	440	611
740	311	322	683	664	650	378	645	648	379	375	361	342	703	714	285	612	439	450	555	536	522	506	517	520	507	503	489	470	575	586	413
284	715	321	341	663	653	373	656	367	655	371	362	684	704	310	741	412	587	449	469	535	525	501	528	495	527	499	490	556	576	438	613
742	309	705	685	666	671	355	353	366	660	364	665	340	320	716	283	614	437	577	557	538	543	483	481	494	532	492	537	468	448	588	411
282	717	319	343	349	675	351	673	677	687	337	689	344	706	308	743	410	589	447	471	477	547	479	545	549	559	465	561	472	578	436	615
744	307	324	314	710	316	708	712	691	333	693	331	695	323	718	281	616	435	452	442	582	444	580	584	563	461	565	459	567	451	590	409
280	299	731	295	729	297	727	287	732	301	723	303	721	305	725	745	408	427	603	423	601	425	599	415	604	429	595	431	593	433	597	617
753	747	277	749	750	274	273	264	279	755	756	268	758	266	760	271	625	619	405	621	622	402	401	392	407	627	628	396	630	394	632	399

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 2050$, $S_{6 \times 6} := 3075$, $S_{8 \times 8} := 4100$, $S_{10 \times 10} := 5125$, $S_{12 \times 12} := 6150$, $S_{14 \times 14} := 7175$, and $S_{16 \times 16} := 8200$. Also, $S_{32 \times 32} := 16400$

Example 49. *The block-wise block-bordered magic squares of order 32 with blocks of order 12 is given by*

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	954	78	948	76	75	951	952	961	946	70	69	957	67	959	65	72
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	967	100	94	930	96	928	98	938	93	924	102	922	104	920	926	58
3	993	592	225	437	512	300	721	518	360	727	796	375	587	32	1022	59	937	601	234	428	503	309	712	527	351	718	787	384	596	88	966
1021	33	227	436	591	720	511	302	726	517	362	377	586	795	992	4	965	89	236	427	600	711	502	311	717	526	353	386	595	786	936	60
5	991	435	593	226	301	722	510	361	728	516	585	797	376	34	1020	61	935	426	602	235	310	713	501	352	719	525	594	788	385	90	964
1019	35	733	366	578	581	369	736	443	231	652	661	294	506	990	6	963	91	742	357	569	572	378	745	452	240	643	670	285	497	934	62
7	989	368	577	732	735	580	371	651	442	233	296	505	660	36	1018	63	933	359	568	741	744	571	380	642	451	242	287	496	669	92	962
1	975	576	734	367	370	737	579	232	653	441	504	662	295	50	1024	57	919	567	743	358	379	746	570	241	644	450	495	671	286	106	968
30	969	507	665	298	229	650	438	433	800	588	513	725	304	56	995	86	913	498	674	307	238	641	429	424	791	597	522	716	313	112	939
996	55	299	508	663	648	439	230	798	589	434	305	514	723	970	29	940	111	308	499	672	639	430	239	789	598	425	314	523	714	914	85
28	971	664	297	509	440	228	649	590	432	799	724	303	515	54	997	84	915	673	306	500	431	237	640	599	423	790	715	312	524	110	941
998	53	582	794	373	364	731	519	292	659	447	444	656	289	972	27	942	109	573	785	382	355	740	528	283	668	456	453	647	280	916	83
26	973	374	583	792	729	520	365	657	448	293	290	445	654	52	999	82	917	383	574	783	738	529	356	666	457	284	281	454	645	108	943
1000	51	793	372	584	521	363	730	449	291	658	655	288	446	974	25	944	107	784	381	575	530	354	739	458	282	667	646	279	455	918	81
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	80	99	931	95	929	97	927	87	932	101	923	103	921	105	925	945
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	953	947	77	949	950	74	73	64	79	955	956	68	958	66	960	71
898	134	892	132	131	895	896	905	890	126	125	901	123	903	121	128	842	190	836	188	187	839	840	849	834	182	181	845	179	847	177	184
911	156	150	874	152	872	154	882	149	868	158	866	160	864	870	114	855	212	206	818	208	816	210	826	205	812	214	810	216	808	814	170
115	881	610	243	419	494	318	703	536	342	709	778	393	605	144	910	171	825	619	252	410	485	327	694	545	333	700	769	402	614	200	854
909	145	245	418	609	702	493	320	708	535	344	395	604	777	880	116	853	201	254	409	618	693	484	329	699	544	335	404	613	768	824	172
117	879	417	611	244	319	704	492	343	710	534	603	779	394	146	908	173	823	408	620	253	328	695	483	334	701	543	612	770	403	202	852
907	147	751	348	560	563	387	754	461	249	634	679	276	488	878	118	851	203	760	339	551	554	396	763	470	258	625	688	267	479	822	174
119	877	350	559	750	753	562	389	633	460	251	278	487	678	148	906	175	821	341	550	759	762	553	398	624	469	260	269	478	687	204	850
113	863	558	752	349	388	755	561	250	635	459	486	680	277	162	912	169	807	549	761	340	397	764	552	259	626	468	477	689	268	218	856
142	857	489	683	316	247	632	420	415	782	606	531	707	322	168	883	198	801	480	692	325	256	623	411	406	773	615	540	698	331	224	827
884	167	317	490	681	630	421	248	780	607	416	323	532	705	858	141	828	223	326	481	690	621	412	257	771	616	407	332	541	696	802	197
140	859	682	315	491	422	246	631	608	414	781	706	321	533	166	885	196	803	691	324	482	413	255	622	617	405	772	697	330	542	222	829
886	165	564	776	391	346	749	537	274	677	465	462	638	271	860	139	830	221	555	767	400	337	758	546	265	686	474	471	629	262	804	195
138	861	392	565	774	747	538	347	675	466	275	272	463	636	164	887	194	805	401	556	765	756	547	338	684	475	266	263	472	627	220	831
888	163	775	390	566	539	345	748	467	273	676	637	270	464	862	137	832	219	766	399	557	548	336	757	476	264	685	628	261	473	806	193
136	155	875	151	873	153	871	143	876	157	867	159	865	161	869	889	192	211	819	207	817	209	815	199	820	213	811	215	809	217	813	833
897	891	133	893	894	130	129	120	135	899	900	124	902	122	904	127	841	835	189	837	838	186	185	176	191	843	844	180	846	178	848	183

It is with 4 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 12 with equal magic sums, $S_{12 \times 12} := 6150$. Also, $S_{14 \times 14} := 7175$ and $S_{28 \times 28} := 10990$. The blocks of order 3 in each magic square of order 12 are either magic or semi-magic squares with different magic sums.

Example 50. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 32 with blocks of order 4 is given by

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	954	78	948	76	75	951	952	961	946	70	69	957	67	959	65	72
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	967	100	94	930	96	928	98	938	93	924	102	922	104	920	926	58
3	993	441	656	225	728	442	655	226	727	443	654	227	726	32	1022	59	937	444	653	228	725	445	652	229	724	446	651	230	723	88	966
1021	33	296	657	512	585	295	658	511	586	294	659	510	587	992	4	965	89	293	660	509	588	292	661	508	589	291	662	507	590	936	60
5	991	800	297	584	369	799	298	583	370	798	299	582	371	34	1020	61	935	797	300	581	372	796	301	580	373	795	302	579	374	90	964
1019	35	513	440	729	368	514	439	730	367	515	438	731	366	990	6	963	91	516	437	732	365	517	436	733	364	518	435	734	363	934	62
7	989	447	650	231	722	448	649	232	721	449	648	233	720	36	1018	63	933	450	647	234	719	451	646	235	718	452	645	236	717	92	962
1	975	290	663	506	591	289	664	505	592	288	665	504	593	50	1024	57	919	287	666	503	594	286	667	502	595	285	668	501	596	106	968
30	969	794	303	578	375	793	304	577	376	792	305	576	377	56	995	86	913	791	306	575	378	790	307	574	379	789	308	573	380	112	939
996	55	519	434	735	362	520	433	736	361	521	432	737	360	970	29	940	111	522	431	738	359	523	430	739	358	524	429	740	357	914	85
28	971	453	644	237	716	454	643	238	715	455	642	239	714	54	997	84	915	456	641	240	713	457	640	241	712	458	639	242	711	110	941
998	53	284	669	500	597	283	670	499	598	282	671	498	599	972	27	942	109	281	672	497	600	280	673	496	601	279	674	495	602	916	83
26	973	788	309	572	381	787	310	571	382	786	311	570	383	52	999	82	917	785	312	569	384	784	313	568	385	783	314	567	386	108	943
1000	51	525	428	741	356	526	427	742	355	527	426	743	354	974	25	944	107	528	425	744	353	529	424	745	352	530	423	746	351	918	81
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	80	99	931	95	929	97	927	87	932	101	923	103	921	105	925	945
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	953	947	77	949	950	74	73	64	79	955	956	68	958	66	960	71
898	134	892	132	131	895	896	905	890	126	125	901	123	903	121	128	842	190	836	188	187	839	840	849	834	182	181	845	179	847	177	184
911	156	150	874	152	872	154	882	149	868	158	866	160	864	870	114	855	212	206	818	208	816	210	826	205	812	214	810	216	808	814	170
115	881	459	638	243	710	460	637	244	709	461	636	245	708	144	910	171	825	462	635	246	707	463	634	247	706	464	633	248	705	200	854
909	145	278	675	494	603	277	676	493	604	276	677	492	605	880	116	853	201	275	678	491	606	274	679	490	607	273	680	489	608	824	172
117	879	782	315	566	387	781	316	565	388	780	317	564	389	146	908	173	823	779	318	563	390	778	319	562	391	777	320	561	392	202	852
907	147	531	422	747	350	532	421	748	349	533	420	749	348	878	118	851	203	534	419	750	347	535	418	751	346	536	417	752	345	822	174
119	877	465	632	249	704	466	631	250	703	467	630	251	702	148	906	175	821	468	629	252	701	469	628	253	700	470	627	254	699	204	850
113	863	272	681	488	609	271	682	487	610	270	683	486	611	162	912	169	807	269	684	485	612	268	685	484	613	267	686	483	614	218	856
142	857	776	321	560	393	775	322	559	394	774	323	558	395	168	883	198	801	773	324	557	396	772	325	556	397	771	326	555	398	224	827
884	167	537	416	753	344	538	415	754	343	539	414	755	342	858	141	828	223	540	413	756	341	541	412	757	340	542	411	758	339	802	197
140	859	471	626	255	698	472	625	256	697	473	624	257	696	166	885	196	803	474	623	258	695	475	622	259	694	476	621	260	693	222	829
886	165	266	687	482	615	265	688	481	616	264	689	480	617	860	139	830	221	263	690	479	618	262	691	478	619	261	692	477	620	804	195
138	861	770	327	554	399	769	328	553	400	768	329	552	401	164	887	194	805	767	330	551	402	766	331	550	403	765	332	549	404	220	831
888	163	543	410	759	338	544	409	760	337	545	408	761	336	862	137	832	219	546	407	762	335	547	406	763	334	548	405	764	333	806	193
136	155	875	151	873	153	871	143	876	157	867	159	865	161	869	889	192	211	819	207	817	209	815	199	820	213	811	215	809	217	813	833
897	891	133	893	894	130	129	120	135	899	900	124	902	122	904	127	841	835	189	837	838	186	185	176	191	843	844	180	846	178	848	183

It is with 36 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 2050$. Also, $S_{12 \times 12} := 6150$ and $S_{14 \times 14} := 7175$. Also, $S_{32 \times 32} := 16400$.

Example 51. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 32 with blocks of order 6 is given by

1010	22	1004	20	19	1007	1008	1017	1002	14	13	1013	11	1015	9	16	954	78	948	76	75	951	952	961	946	70	69	957	67	959	65	72
1023	44	38	986	40	984	42	994	37	980	46	978	48	976	982	2	967	100	94	930	96	928	98	938	93	924	102	922	104	920	926	58
3	993	225	769	768	737	256	320	226	770	767	738	255	319	32	1022	59	937	227	771	766	739	254	318	228	772	765	740	253	317	88	966
1021	33	704	352	672	353	385	609	703	351	671	354	386	610	992	4	965	89	702	350	670	355	387	611	701	349	669	356	388	612	936	60
5	991	608	577	449	480	544	417	607	578	450	479	543	418	34	1020	61	935	606	579	451	478	542	419	605	580	452	477	541	420	90	964
1019	35	512	448	545	576	481	513	511	447	546	575	482	514	990	6	963	91	510	446	547	574	483	515	509	445	548	573	484	516	934	62
7	989	321	640	384	641	673	416	322	639	383	642	674	415	36	1018	63	933	323	638	382	643	675	414	324	637	381	644	676	413	92	962
1	975	705	289	257	288	736	800	706	290	258	287	735	799	50	1024	57	919	707	291	259	286	734	798	708	292	260	285	733	797	106	968
30	969	229	773	764	741	252	316	230	774	763	742	251	315	56	995	86	913	231	775	762	743	250	314	232	776	761	744	249	313	112	939
996	55	700	348	668	357	389	613	699	347	667	358	390	614	970	29	940	111	698	346	666	359	391	615	697	345	665	360	392	616	914	85
28	971	604	581	453	476	540	421	603	582	454	475	539	422	54	997	84	915	602	583	455	474	538	423	601	584	456	473	537	424	110	941
998	53	508	444	549	572	485	517	507	443	550	571	486	518	972	27	942	109	506	442	551	570	487	519	505	441	552	569	488	520	916	83
26	973	325	636	380	645	677	412	326	635	379	646	678	411	52	999	82	917	327	634	378	647	679	410	328	633	377	648	680	409	108	943
1000	51	709	293	261	284	732	796	710	294	262	283	731	795	974	25	944	107	711	295	263	282	730	794	712	296	264	281	729	793	918	81
24	43	987	39	985	41	983	31	988	45	979	47	977	49	981	1001	80	99	931	95	929	97	927	87	932	101	923	103	921	105	925	945
1009	1003	21	1005	1006	18	17	8	23	1011	1012	12	1014	10	1016	15	953	947	77	949	950	74	73	64	79	955	956	68	958	66	960	71
898	134	892	132	131	895	896	905	890	126	125	901	123	903	121	128	842	190	836	188	187	839	840	849	834	182	181	845	179	847	177	184
911	156	150	874	152	872	154	882	149	868	158	866	160	864	870	114	855	212	206	818	208	816	210	826	205	812	214	810	216	808	814	170
115	881	233	777	760	745	248	312	234	778	759	746	247	311	144	910	171	825	235	779	758	747	246	310	236	780	757	748	245	309	200	854
909	145	696	344	664	361	393	617	695	343	663	362	394	618	880	116	853	201	694	342	662	363	395	619	693	341	661	364	396	620	824	172
117	879	600	585	457	472	536	425	599	586	458	471	535	426	146	908	173	823	598	587	459	470	534	427	597	588	460	469	533	428	202	852
907	147	504	440	553	568	489	521	503	439	554	567	490	522	878	118	851	203	502	438	555	566	491	523	501	437	556	565	492	524	822	174
119	877	329	632	376	649	681	408	330	631	375	650	682	407	148	906	175	821	331	630	374	651	683	406	332	629	373	652	684	405	204	850
113	863	713	297	265	280	728	792	714	298	266	279	727	791	162	912	169	807	715	299	267	278	726	790	716	300	268	277	725	789	218	856
142	857	237	781	756	749	244	308	238	782	755	750	243	307	168	883	198	801	239	783	754	751	242	306	240	784	753	752	241	305	224	827
884	167	692	340	660	365	397	621	691	339	659	366	398	622	858	141	828	223	690	338	658	367	399	623	689	337	657	368	400	624	802	197
140	859	596	589	461	468	532	429	595	590	462	467	531	430	166	885	196	803	594	591	463	466	530	431	593	592	464	465	529	432	222	829
886	165	500	436	557	564	493	525	499	435	558	563	494	526	860	139	830	221	498	434	559	562	495	527	497	433	560	561	496	528	804	195
138	861	333	628	372	653	685	404	334	627	371	654	686	403	164	887	194	805	335	626	370	655	687	402	336	625	369	656	688	401	220	831
888	163	717	301	269	276	724	788	718	302	270	275	723	787	862	137	832	219	719	303	271	274	722	786	720	304	272	273	721	785	806	193
136	155	875	151	873	153	871	143	876	157	867	159	865	161	869	889	192	211	819	207	817	209	815	199	820	213	811	215	809	217	813	833
897	891	133	893	894	130	129	120	135	899	900	124	902	122	904	127	841	835	189	837	838	186	185	176	191	843	844	180	846	178	848	183

It is with 16 blocks of magic squares of order 6 with equal magic sums, $S_{6 \times 6} := 3075$. Also, $S_{12 \times 12} := 6150$ and $S_{14 \times 14} := 7175$. Also, $S_{32 \times 32} := 16400$.

4.9 Magic Squares of Order 36

4.9.1 Multiple of 6

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 36.

Example 52. *A block-wise bordered magic square of order 36 is given by*

1292	1290	3	1296	4	6	1274	1272	21	1278	22	24	1256	1254	39	1260	40	42	1238	1236	57	1242	58	60	1220	1218	75	1224	76	78	1202	1200	93	1206	94	96
2	17	1282	11	1284	1295	20	35	1264	29	1266	1277	38	53	1246	47	1248	1259	56	71	1228	65	1230	1241	74	89	1210	83	1212	1223	92	107	1192	101	1194	1205
8	12	1283	18	1281	1289	26	30	1265	36	1263	1271	44	48	1247	54	1245	1253	62	66	1229	72	1227	1235	80	84	1211	90	1209	1217	98	102	1193	108	1191	1199
10	1286	13	1280	15	1287	28	1268	31	1262	33	1269	46	1250	49	1244	51	1251	64	1232	67	1226	69	1233	82	1214	85	1208	87	1215	100	1196	103	1190	105	1197
1288	1279	16	1285	14	9	1270	1261	34	1267	32	27	1252	1243	52	1249	50	45	1234	1225	70	1231	68	63	1216	1207	88	1213	86	81	1198	1189	106	1195	104	99
1291	7	1294	1	1293	5	1273	25	1276	19	1275	23	1255	43	1258	37	1257	41	1237	61	1240	55	1239	59	1219	79	1222	73	1221	77	1201	97	1204	91	1203	95
1184	1182	111	1188	112	114	1166	1164	129	1170	130	132	1148	1146	147	1152	148	150	1130	1128	165	1134	166	168	1112	1110	183	1116	184	186	1094	1092	201	1098	202	204
110	125	1174	119	1176	1187	128	143	1156	137	1158	1169	146	161	1138	155	1140	1151	164	179	1120	173	1122	1133	182	197	1102	191	1104	1115	200	215	1084	209	1086	1097
116	120	1175	126	1173	1181	134	138	1157	144	1155	1163	152	156	1139	162	1137	1145	170	174	1121	180	1119	1127	188	192	1103	198	1101	1109	206	210	1085	216	1083	1091
118	1178	121	1172	123	1179	136	1160	139	1154	141	1161	154	1142	157	1136	159	1143	172	1124	175	1118	177	1125	190	1106	193	1100	195	1107	208	1088	211	1082	213	1089
1180	1171	124	1177	122	117	1162	1153	142	1159	140	135	1144	1135	160	1141	158	153	1126	1117	178	1123	176	171	1108	1099	196	1105	194	189	1090	1081	214	1087	212	207
1183	115	1186	109	1185	113	1165	133	1168	127	1167	131	1147	151	1150	145	1149	149	1129	169	1132	163	1131	167	1111	187	1114	181	1113	185	1093	205	1096	199	1095	203
1076	1074	219	1080	220	222	1058	1056	237	1062	238	240	1040	1038	255	1044	256	258	1022	1020	273	1026	274	276	1004	1002	291	1008	292	294	986	984	309	990	310	312
218	233	1066	227	1068	1079	236	251	1048	245	1050	1061	254	269	1030	263	1032	1043	272	287	1012	281	1014	1025	290	305	994	299	996	1007	308	323	976	317	978	989
224	228	1067	234	1065	1073	242	246	1049	252	1047	1055	260	264	1031	270	1029	1037	278	282	1013	288	1011	1019	296	300	995	306	993	1001	314	318	977	324	975	983
226	1070	229	1064	231	1071	244	1052	247	1046	249	1053	262	1034	265	1028	267	1035	280	1016	283	1010	285	1017	298	998	301	992	303	999	316	980	319	974	321	981
1072	1063	232	1069	230	225	1054	1045	250	1051	248	243	1036	1027	268	1033	266	261	1018	1009	286	1015	284	279	1000	991	304	997	302	297	982	973	322	979	320	315
1075	223	1078	217	1077	221	1057	241	1060	235	1059	239	1039	259	1042	253	1041	257	1021	277	1024	271	1023	275	1003	295	1006	289	1005	293	985	313	988	307	987	311
968	966	327	972	328	330	950	948	345	954	346	348	932	930	363	936	364	366	914	912	381	918	382	384	896	894	399	900	400	402	878	876	417	882	418	420
326	341	958	335	960	971	344	359	940	353	942	953	362	377	922	371	924	935	380	395	904	389	906	917	398	413	886	407	888	899	416	431	868	425	870	881
332	336	959	342	957	965	350	354	941	360	939	947	368	372	923	378	921	929	386	390	905	396	903	911	404	408	887	414	885	893	422	426	869	432	867	875
334	962	337	956	339	963	352	944	355	938	357	945	370	926	373	920	375	927	388	908	391	902	393	909	406	890	409	884	411	891	424	872	427	866	429	873
964	955	340	961	338	333	946	937	358	943	356	351	928	919	376	925	374	369	910	901	394	907	392	387	892	883	412	889	410	405	874	865	430	871	428	423
967	331	970	325	969	329	949	349	952	343	951	347	931	367	934	361	933	365	913	385	916	379	915	383	895	403	898	397	897	401	877	421	880	415	879	419
860	858	435	864	436	438	842	840	453	846	454	456	824	822	471	828	472	474	806	804	489	810	490	492	788	786	507	792	508	510	770	768	525	774	526	528
434	449	850	443	852	863	452	467	832	461	834	845	470	485	814	479	816	827	488	503	796	497	798	809	506	521	778	515	780	791	524	539	760	533	762	773
440	444	851	450	849	857	458	462	833	468	831	839	476	480	815	486	813	821	494	498	797	504	795	803	512	516	779	522	777	785	530	534	761	540	759	767
442	854	445	848	447	855	460	836	463	830	465	837	478	818	481	812	483	819	496	800	499	794	501	801	514	782	517	776	519	783	532	764	535	758	537	765
856	847	448	853	446	441	838	829	466	835	464	459	820	811	484	817	482	477	802	793	502	799	500	495	784	775	520	781	518	513	766	757	538	763	536	531
859	439	862	433	861	437	841	457	844	451	843	455	823	475	826	469	825	473	805	493	808	487	807	491	787	511	790	505	789	509	769	529	772	523	771	527
752	750	543	756	544	546	734	732	561	738	562	564	716	714	579	720	580	582	698	696	597	702	598	600	680	678	615	684	616	618	662	660	633	666	634	636
542	557	742	551	744	755	560	575	724	569	726	737	578	593	706	587	708	719	596	611	688	605	690	701	614	629	670	623	672	683	632	647	652	641	654	665
548	552	743	558	741	749	566	570	725	576	723	731	584	588	707	594	705	713	602	606	689	612	687	695	620	624	671	630	669	677	638	642	653	648	651	659
550	746	553	740	555	747	568	728	571	722	573	729	586	710	589	704	591	711	604	692	607	686	609	693	622	674	625	668	627	675	640	656	643	650	645	657
748	739	556	745	554	549	730	721	574	727	572	567	712	703	592	709	590	585	694	685	610	691	608	603	676	667	628	673	626	621	658	649	646	655	644	639
751	547	754	541	753	545	733	565	736	559	735	563	715	583	718	577	717	581	697	601	700	595	699	599	679	619	682	613	681	617	661	637	664	631	663	635

In this case, all the blocks of order 4 and 6 are of equal sums. The magic sums are $S_{4 \times 4} := 2594$ and $S_{6 \times 6} := 3891$. Also, $S_{36 \times 36} := 23346$

4.9.2 Multiple of 12

Example 53. *Based on the magic square of order 12 given in Example 9, below is a **block-wise bordered** magic square of order 36 with 9 blocks of **bordered** magic squares of order 12:*

1286	1295	3	1293	5	1	22	1276	20	1278	18	1285	1214	1223	75	1221	77	73	94	1204	92	1206	90	1213	1142	1151	147	1149	149	145	166	1132	164	1134	162	1141
16	1265	1260	38	1258	40	36	26	1272	24	1266	1281	88	1193	1188	110	1186	112	108	98	1200	96	1194	1209	160	1121	1116	182	1114	184	180	170	1128	168	1122	1137
15	35	48	42	1254	1256	1243	53	1245	47	1262	1282	87	107	120	114	1182	1184	1171	125	1173	119	1190	1210	159	179	192	186	1110	1112	1099	197	1101	191	1118	1138
1283	1263	45	1238	1236	57	1242	58	60	1252	34	14	1211	1191	117	1166	1164	129	1170	130	132	1180	106	86	1139	1119	189	1094	1092	201	1098	202	204	1108	178	158
1284	33	46	56	1230	65	68	1231	1241	1251	1264	13	1212	105	118	128	1158	137	140	1159	1169	1179	1192	85	1140	177	190	200	1086	209	212	1087	1097	1107	1120	157
1291	1270	51	62	71	1228	1225	70	1235	1246	27	6	1219	1198	123	134	143	1156	1153	142	1163	1174	99	78	1147	1126	195	206	215	1084	1081	214	1091	1102	171	150
1280	23	1253	64	1227	72	69	1226	1233	44	1274	17	1208	95	1181	136	1155	144	141	1154	1161	116	1202	89	1136	167	1109	208	1083	216	213	1082	1089	188	1130	161
10	1267	1248	1234	66	1229	1232	67	63	49	30	1287	82	1195	1176	1162	138	1157	1160	139	135	121	102	1215	154	1123	1104	1090	210	1085	1088	211	207	193	174	1143
9	29	1247	1237	61	1240	55	1239	59	50	1268	1288	81	101	1175	1165	133	1168	127	1167	131	122	1196	1216	153	173	1103	1093	205	1096	199	1095	203	194	1124	1144
1289	1269	1250	1255	43	41	54	1244	52	1249	28	8	1217	1197	1178	1183	115	113	126	1172	124	1177	100	80	1145	1125	1106	1111	187	185	198	1100	196	1105	172	152
7	31	37	1259	39	1257	1261	1271	25	1273	32	1290	79	103	109	1187	111	1185	1189	1199	97	1201	104	1218	151	175	181	1115	183	1113	1117	1127	169	1129	176	1146
12	2	1294	4	1292	1296	1275	21	1277	19	1279	11	84	74	1222	76	1220	1224	1203	93	1205	91	1207	83	156	146	1150	148	1148	1152	1131	165	1133	163	1135	155
1070	1079	219	1077	221	217	238	1060	236	1062	234	1069	998	1007	291	1005	293	289	310	988	308	990	306	997	926	935	363	933	365	361	382	916	380	918	378	925
232	1049	1044	254	1042	256	252	242	1056	240	1050	1065	304	977	972	326	970	328	324	314	984	312	978	993	376	905	900	398	898	400	396	386	912	384	906	921
231	251	264	258	1038	1040	1027	269	1029	263	1046	1066	303	323	336	330	966	968	955	341	957	335	974	994	375	395	408	402	894	896	883	413	885	407	902	922
1067	1047	261	1022	1020	273	1026	274	276	1036	250	230	995	975	333	950	948	345	954	346	348	964	322	302	923	903	405	878	876	417	882	418	420	892	394	374
1068	249	262	272	1014	281	284	1015	1025	1035	1048	229	996	321	334	344	942	353	356	943	953	963	976	301	924	393	406	416	870	425	428	871	881	891	904	373
1075	1054	267	278	287	1012	1009	286	1019	1030	243	222	1003	982	339	350	359	940	937	358	947	958	315	294	931	910	411	422	431	868	865	430	875	886	387	366
1064	239	1037	280	1011	288	285	1010	1017	260	1058	233	992	311	965	352	939	360	357	938	945	332	986	305	920	383	893	424	867	432	429	866	873	404	914	377
226	1051	1032	1018	282	1013	1016	283	279	265	246	1071	298	979	960	946	354	941	944	355	351	337	318	999	370	907	888	874	426	869	872	427	423	409	390	927
225	245	1031	1021	277	1024	271	1023	275	266	1052	1072	297	317	959	949	349	952	343	951	347	338	980	1000	369	389	887	877	421	880	415	879	419	410	908	928
1073	1053	1034	1039	259	257	270	1028	268	1033	244	224	1001	981	962	967	331	329	342	956	340	961	316	296	929	909	890	895	403	401	414	884	412	889	388	368
223	247	253	1043	255	1041	1045	1055	241	1057	248	1074	295	319	325	971	327	969	973	983	313	985	320	1002	367	391	397	899	399	897	901	911	385	913	392	930
228	218	1078	220	1076	1080	1059	237	1061	235	1063	227	300	290	1006	292	1004	1008	987	309	989	307	991	299	372	362	934	364	932	936	915	381	917	379	919	371
854	863	435	861	437	433	454	844	452	846	450	853	782	791	507	789	509	505	526	772	524	774	522	781	710	719	579	717	581	577	598	700	596	702	594	709
448	833	828	470	826	472	468	458	840	456	834	849	520	761	756	542	754	544	540	530	768	528	762	777	592	689	684	614	682	616	612	602	696	600	690	705
447	467	480	474	822	824	811	485	813	479	830	850	519	539	552	546	750	752	739	557	741	551	758	778	591	611	624	618	678	680	667	629	669	623	686	706
851	831	477	806	804	489	810	490	492	820	466	446	779	759	549	734	732	561	738	562	564	748	538	518	707	687	621	662	660	633	666	634	636	676	610	590
852	465	478	488	798	497	500	799	809	819	832	445	780	537	550	560	726	569	572	727	737	747	760	517	708	609	622	632	654	641	644	655	665	675	688	589
859	838	483	494	503	796	793	502	803	814	459	438	787	766	555	566	575	724	721	574	731	742	531	510	715	694	627	638	647	652	649	646	659	670	603	582
848	455	821	496	795	504	501	794	801	476	842	449	776	527	749	568	723	576	573	722	729	548	770	521	704	599	677	640	651	648	645	650	657	620	698	593
442	835	816	802	498	797	800	499	495	481	462	855	514	763	744	730	570	725	728	571	567	553	534	783	586	691	672	658	642	653	656	643	639	625	606	711
441	461	815	805	493	808	487	807	491	482	836	856	513	533	743	733	565	736	559	735	563	554	764	784	585	605	671	661	637	664	631	663	635	626	692	712
857	837	818	823	475	473	486	812	484	817	460	440	785	765	746	751	547	545	558	740	556	745	532	512	713	693	674	679	619	617	630	668	628	673	604	584
439	463	469	827	471	825	829	839	457	841	464	858	511	535	541	755	543	753	757	767	529	769	536	786	583	607	613	683	615	681	685	695	601	697	608	714
444	434	862	436	860	864	843	453	845	451	847	443	516	506	790	508	788	792	771	525	773	523	775	515	588	578	718	580	716	720	699	597	701	595	703	587

In this case, the blocks of orders 4, 6, 8, 10 and 12 are of equal sums: $S_{4 \times 4} := 2594$, $S_{6 \times 6} := 3891$, $S_{8 \times 8} := 5188$, $S_{10 \times 10} := 6485$ and $S_{12 \times 12} := 7782$. Also, $S_{36 \times 36} := 23346$.

Example 54. *The block-wise block-bordered magic squares of order 36 with blocks of order 10 is given by*

1286	1295	3	1293	5	1	22	1276	20	1278	18	1285	1264	1273	25	1271	27	23	44	1254	42	1256	40	1263	1242	1251	47	1249	49	45	66	1232	64	1234	62	1241
16	199	918	775	1063	541	396	630	972	667	324	1281	38	200	917	776	1064	542	395	629	971	668	323	1259	60	201	916	777	1065	543	394	628	970	669	322	1237
15	1080	306	271	792	1008	864	685	487	559	433	1282	37	1079	305	272	791	1007	863	686	488	560	434	1260	59	1078	304	273	790	1006	862	687	489	561	435	1238
1283	613	919	397	901	342	505	1044	738	756	270	14	1261	614	920	398	902	341	506	1043	737	755	269	36	1239	615	921	399	903	340	507	1042	736	754	268	58
1284	828	703	990	504	216	1009	451	325	882	577	13	1262	827	704	989	503	215	1010	452	326	881	578	35	1240	826	705	988	502	214	1011	453	327	880	579	57
1291	954	1081	666	289	595	810	847	253	468	522	6	1269	953	1082	665	290	596	809	848	254	467	521	28	1247	952	1083	664	291	597	808	849	255	466	520	50
1280	307	540	594	288	883	702	936	379	1045	811	17	1258	308	539	593	287	884	701	935	380	1046	812	39	1236	309	538	592	286	885	700	934	381	1047	813	61
10	865	612	558	937	450	361	793	1026	234	649	1287	32	866	611	557	938	449	362	794	1025	233	650	1265	54	867	610	556	939	448	363	795	1024	232	651	1243
9	721	414	1062	576	739	217	378	900	523	955	1288	31	722	413	1061	575	740	218	377	899	524	956	1266	53	723	412	1060	574	741	219	376	898	525	957	1244
1289	432	235	343	720	1027	648	469	774	991	846	8	1267	431	236	344	719	1028	647	470	773	992	845	30	1245	430	237	345	718	1029	646	471	772	993	844	52
7	486	757	829	415	684	973	252	631	360	1098	1290	29	485	758	830	416	683	974	251	632	359	1097	1268	51	484	759	831	417	682	975	250	633	358	1096	1246
12	2	1294	4	1292	1296	1275	21	1277	19	1279	11	34	24	1272	26	1270	1274	1253	43	1255	41	1257	33	56	46	1250	48	1248	1252	1231	65	1233	63	1235	55
1220	1229	69	1227	71	67	88	1210	86	1212	84	1219	1198	1207	91	1205	93	89	110	1188	108	1190	106	1197	1176	1185	113	1183	115	111	132	1166	130	1168	128	1175
82	202	915	778	1066	544	393	627	969	670	321	1215	104	203	914	779	1067	545	392	626	968	671	320	1193	126	204	913	780	1068	546	391	625	967	672	319	1171
81	1077	303	274	789	1005	861	688	490	562	436	1216	103	1076	302	275	788	1004	860	689	491	563	437	1194	125	1075	301	276	787	1003	859	690	492	564	438	1172
1217	616	922	400	904	339	508	1041	735	753	267	80	1195	617	923	401	905	338	509	1040	734	752	266	102	1173	618	924	402	906	337	510	1039	733	751	265	124
1218	825	706	987	501	213	1012	454	328	879	580	79	1196	824	707	986	500	212	1013	455	329	878	581	101	1174	823	708	985	499	211	1014	456	330	877	582	123
1225	951	1084	663	292	598	807	850	256	465	519	72	1203	950	1085	662	293	599	806	851	257	464	518	94	1181	949	1086	661	294	600	805	852	258	463	517	116
1214	310	537	591	285	886	699	933	382	1048	814	83	1192	311	536	590	284	887	698	932	383	1049	815	105	1170	312	535	589	283	888	697	931	384	1050	816	127
76	868	609	555	940	447	364	796	1023	231	652	1221	98	869	608	554	941	446	365	797	1022	230	653	1199	120	870	607	553	942	445	366	798	1021	229	654	1177
75	724	411	1059	573	742	220	375	897	526	958	1222	97	725	410	1058	572	743	221	374	896	527	959	1200	119	726	409	1057	571	744	222	373	895	528	960	1178
1223	429	238	346	717	1030	645	472	771	994	843	74	1201	428	239	347	716	1031	644	473	770	995	842	96	1179	427	240	348	715	1032	643	474	769	996	841	118
73	483	760	832	418	681	976	249	634	357	1095	1224	95	482	761	833	419	680	977	248	635	356	1094	1202	117	481	762	834	420	679	978	247	636	355	1093	1180
78	68	1228	70	1226	1230	1209	87	1211	85	1213	77	100	90	1206	92	1204	1208	1187	109	1189	107	1191	99	122	112	1184	114	1182	1186	1165	131	1167	129	1169	121
1154	1163	135	1161	137	133	154	1144	152	1146	150	1153	1132	1141	157	1139	159	155	176	1122	174	1124	172	1131	1110	1119	179	1117	181	177	198	1100	196	1102	194	1109
148	205	912	781	1069	547	390	624	966	673	318	1149	170	206	911	782	1070	548	389	623	965	674	317	1127	192	207	910	783	1071	549	388	622	964	675	316	1105
147	1074	300	277	786	1002	858	691	493	565	439	1150	169	1073	299	278	785	1001	857	692	494	566	440	1128	191	1072	298	279	784	1000	856	693	495	567	441	1106
1151	619	925	403	907	336	511	1038	732	750	264	146	1129	620	926	404	908	335	512	1037	731	749	263	168	1107	621	927	405	909	334	513	1036	730	748	262	190
1152	822	709	984	498	210	1015	457	331	876	583	145	1130	821	710	983	497	209	1016	458	332	875	584	167	1108	820	711	982	496	208	1017	459	333	874	585	189
1159	948	1087	660	295	601	804	853	259	462	516	138	1137	947	1088	659	296	602	803	854	260	461	515	160	1115	946	1089	658	297	603	802	855	261	460	514	182
1148	313	534	588	282	889	696	930	385	1051	817	149	1126	314	533	587	281	890	695	929	386	1052	818	171	1104	315	532	586	280	891	694	928	387	1053	819	193
142	871	606	552	943	444	367	799	1020	228	655	1155	164	872	605	551	944	443	368	800	1019	227	656	1133	186	873	604	550	945	442	369	801	1018	226	657	1111
141	727	408	1056	570	745	223	372	894	529	961	1156	163	728	407	1055	569	746	224	371	893	530	962	1134	185	729	406	1054	568	747	225	370	892	531	963	1112
1157	426	241	349	714	1033	642	475	768	997	840	140	1135	425	242	350	713	1034	641	476	767	998	839	162	1113	424	243	351	712	1035	640	477	766	999	838	184
139	480	763	835	421	678	979	246	637	354	1092	1158	161	479	764	836	422	677	980	245	638	353	1091	1136	183	478	765	837	423	676	981	244	639	352	1090	1114
144	134	1162	136	1160	1164	1143	153	1145	151	1147	143	166	156	1140	158	1138	1142	1121	175	1123	173	1125	165	188	178	1118	180	1116	1120	1099	197	1101	195	1103	187

It is with 9 blocks of magic squares of order 10 with equal magic sums, $S_{10 \times 10} := 6485$. Also, $S_{12 \times 12} := 7782$ and $S_{36 \times 36} := 23346$.

Example 55. *The **block-wise block-bordered** magic squares of order 36 with blocks of order 4 is given by*

1286	1295	3	1293	5	1	22	1276	20	1278	18	1285	1246	1255	43	1253	45	41	62	1236	60	1238	58	1245	1206	1215	83	1213	85	81	102	1196	100	1198	98	1205
16	1265	1260	38	1258	40	36	26	1272	24	1266	1281	56	1225	1220	78	1218	80	76	66	1232	64	1226	1241	96	1185	1180	118	1178	120	116	106	1192	104	1186	1201
15	35	577	792	361	864	578	791	362	863	1262	1282	55	75	579	790	363	862	580	789	364	861	1222	1242	95	115	581	788	365	860	582	787	366	859	1182	1202
1283	1263	432	793	648	721	431	794	647	722	34	14	1243	1223	430	795	646	723	429	796	645	724	74	54	1203	1183	428	797	644	725	427	798	643	726	114	94
1284	33	936	433	720	505	935	434	719	506	1264	13	1244	73	934	435	718	507	933	436	717	508	1224	53	1204	113	932	437	716	509	931	438	715	510	1184	93
1291	1270	649	576	865	504	650	575	866	503	27	6	1251	1230	651	574	867	502	652	573	868	501	67	46	1211	1190	653	572	869	500	654	571	870	499	107	86
1280	23	583	786	367	858	584	785	368	857	1274	17	1240	63	585	784	369	856	586	783	370	855	1234	57	1200	103	587	782	371	854	588	781	372	853	1194	97
10	1267	426	799	642	727	425	800	641	728	30	1287	50	1227	424	801	640	729	423	802	639	730	70	1247	90	1187	422	803	638	731	421	804	637	732	110	1207
9	29	930	439	714	511	929	440	713	512	1268	1288	49	69	928	441	712	513	927	442	711	514	1228	1248	89	109	926	443	710	515	925	444	709	516	1188	1208
1289	1269	655	570	871	498	656	569	872	497	28	8	1249	1229	657	568	873	496	658	567	874	495	68	48	1209	1189	659	566	875	494	660	565	876	493	108	88
7	31	37	1259	39	1257	1261	1271	25	1273	32	1290	47	71	77	1219	79	1217	1221	1231	65	1233	72	1250	87	111	117	1179	119	1177	1181	1191	105	1193	112	1210
12	2	1294	4	1292	1296	1275	21	1277	19	1279	11	52	42	1254	44	1252	1256	1235	61	1237	59	1239	51	92	82	1214	84	1212	1216	1195	101	1197	99	1199	91
1166	1175	123	1173	125	121	142	1156	140	1158	138	1165	1126	1135	163	1133	165	161	182	1116	180	1118	178	1125	1086	1095	203	1093	205	201	222	1076	220	1078	218	1085
136	1145	1140	158	1138	160	156	146	1152	144	1146	1161	176	1105	1100	198	1098	200	196	186	1112	184	1106	1121	216	1065	1060	238	1058	240	236	226	1072	224	1066	1081
135	155	589	780	373	852	590	779	374	851	1142	1162	175	195	591	778	375	850	592	777	376	849	1102	1122	215	235	593	776	377	848	594	775	378	847	1062	1082
1163	1143	420	805	636	733	419	806	635	734	154	134	1123	1103	418	807	634	735	417	808	633	736	194	174	1083	1063	416	809	632	737	415	810	631	738	234	214
1164	153	924	445	708	517	923	446	707	518	1144	133	1124	193	922	447	706	519	921	448	705	520	1104	173	1084	233	920	449	704	521	919	450	703	522	1064	213
1171	1150	661	564	877	492	662	563	878	491	147	126	1131	1110	663	562	879	490	664	561	880	489	187	166	1091	1070	665	560	881	488	666	559	882	487	227	206
1160	143	595	774	379	846	596	773	380	845	1154	137	1120	183	597	772	381	844	598	771	382	843	1114	177	1080	223	599	770	383	842	600	769	384	841	1074	217
130	1147	414	811	630	739	413	812	629	740	150	1167	170	1107	412	813	628	741	411	814	627	742	190	1127	210	1067	410	815	626	743	409	816	625	744	230	1087
129	149	918	451	702	523	917	452	701	524	1148	1168	169	189	916	453	700	525	915	454	699	526	1108	1128	209	229	914	455	698	527	913	456	697	528	1068	1088
1169	1149	667	558	883	486	668	557	884	485	148	128	1129	1109	669	556	885	484	670	555	886	483	188	168	1089	1069	671	554	887	482	672	553	888	481	228	208
127	151	157	1139	159	1137	1141	1151	145	1153	152	1170	167	191	197	1099	199	1097	1101	1111	185	1113	192	1130	207	231	237	1059	239	1057	1061	1071	225	1073	232	1090
132	122	1174	124	1172	1176	1155	141	1157	139	1159	131	172	162	1134	164	1132	1136	1115	181	1117	179	1119	171	212	202	1094	204	1092	1096	1075	221	1077	219	1079	211
1046	1055	243	1053	245	241	262	1036	260	1038	258	1045	1006	1015	283	1013	285	281	302	996	300	998	298	1005	966	975	323	973	325	321	342	956	340	958	338	965
256	1025	1020	278	1018	280	276	266	1032	264	1026	1041	296	985	980	318	978	320	316	306	992	304	986	1001	336	945	940	358	938	360	356	346	952	344	946	961
255	275	601	768	385	840	602	767	386	839	1022	1042	295	315	603	766	387	838	604	765	388	837	982	1002	335	355	605	764	389	836	606	763	390	835	942	962
1043	1023	408	817	624	745	407	818	623	746	274	254	1003	983	406	819	622	747	405	820	621	748	314	294	963	943	404	821	620	749	403	822	619	750	354	334
1044	273	912	457	696	529	911	458	695	530	1024	253	1004	313	910	459	694	531	909	460	693	532	984	293	964	353	908	461	692	533	907	462	691	534	944	333
1051	1030	673	552	889	480	674	551	890	479	267	246	1011	990	675	550	891	478	676	549	892	477	307	286	971	950	677	548	893	476	678	547	894	475	347	326
1040	263	607	762	391	834	608	761	392	833	1034	257	1000	303	609	760	393	832	610	759	394	831	994	297	960	343	611	758	395	830	612	757	396	829	954	337
250	1027	402	823	618	751	401	824	617	752	270	1047	290	987	400	825	616	753	399	826	615	754	310	1007	330	947	398	827	614	755	397	828	613	756	350	967
249	269	906	463	690	535	905	464	689	536	1028	1048	289	309	904	465	688	537	903	466	687	538	988	1008	329	349	902	467	686	539	901	468	685	540	948	968
1049	1029	679	546	895	474	680	545	896	473	268	248	1009	989	681	544	897	472	682	543	898	471	308	288	969	949	683	542	899	470	684	541	900	469	348	328
247	271	277	1019	279	1017	1021	1031	265	1033	272	1050	287	311	317	979	319	977	981	991	305	993	312	1010	327	351	357	939	359	937	941	951	345	953	352	970
252	242	1054	244	1052	1056	1035	261	1037	259	1039	251	292	282	1014	284	1012	1016	995	301	997	299	999	291	332	322	974	324	972	976	955	341	957	339	959	331

It is with 36 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 2594$. Also, $S_{10 \times 10} := 6485$, $S_{12 \times 12} := 7782$ and $S_{36 \times 36} := 23346$.

4.9.3 Multiple of 18

Example 56. *Based on the magic square of order 18 given in Example 28, below is a **block-wise bordered** magic square of order 36 with 4 blocks of **bordered** magic squares of order 18:*

1279	25	1273	23	1275	21	1277	19	1288	1	1281	15	1283	13	1285	11	1287	17	1117	187	1111	185	1113	183	1115	181	1126	163	1119	177	1121	175	1123	173	1125	179
1270	1248	56	1242	54	53	1245	1246	1255	1240	48	47	1251	45	1253	43	50	27	1108	1086	218	1080	216	215	1083	1084	1093	1078	210	209	1089	207	1091	205	212	189
28	1261	78	72	1224	74	1222	76	1232	71	1218	80	1216	82	1214	1220	36	1269	190	1099	240	234	1062	236	1060	238	1070	233	1056	242	1054	244	1052	1058	198	1107
1268	37	1231	1196	1205	93	1203	95	91	112	1186	110	1188	108	1195	66	1260	29	1106	199	1069	1034	1043	255	1041	257	253	274	1024	272	1026	270	1033	228	1098	191
30	1259	67	106	1175	1170	128	1168	130	126	116	1182	114	1176	1191	1230	38	1267	192	1097	229	268	1013	1008	290	1006	292	288	278	1020	276	1014	1029	1068	200	1105
1266	39	1229	105	125	138	132	1164	1166	1153	143	1155	137	1172	1192	68	1258	31	1104	201	1067	267	287	300	294	1002	1004	991	305	993	299	1010	1030	230	1096	193
32	1257	69	1193	1173	135	1148	1146	147	1152	148	150	1162	124	104	1228	40	1265	194	1095	231	1031	1011	297	986	984	309	990	310	312	1000	286	266	1066	202	1103
1264	41	1227	1194	123	136	146	1140	155	158	1141	1151	1161	1174	103	70	1256	33	1102	203	1065	1032	285	298	308	978	317	320	979	989	999	1012	265	232	1094	195
34	35	1213	1201	1180	141	152	161	1138	1135	160	1145	1156	117	96	84	1262	1263	196	197	1051	1039	1018	303	314	323	976	973	322	983	994	279	258	246	1100	1101
26	64	1207	1190	113	1163	154	1137	162	159	1136	1143	134	1184	107	90	1233	1271	188	226	1045	1028	275	1001	316	975	324	321	974	981	296	1022	269	252	1071	1109
8	1234	89	100	1177	1158	1144	156	1139	1142	157	153	139	120	1197	1208	63	1289	170	1072	251	262	1015	996	982	318	977	980	319	315	301	282	1035	1046	225	1127
1290	62	1209	99	119	1157	1147	151	1150	145	1149	149	140	1178	1198	88	1235	7	1128	224	1047	261	281	995	985	313	988	307	987	311	302	1016	1036	250	1073	169
6	1236	87	1199	1179	1160	1165	133	131	144	1154	142	1159	118	98	1210	61	1291	168	1074	249	1037	1017	998	1003	295	293	306	992	304	997	280	260	1048	223	1129
1292	60	1211	97	121	127	1169	129	1167	1171	1181	115	1183	122	1200	86	1237	5	1130	222	1049	259	283	289	1007	291	1005	1009	1019	277	1021	284	1038	248	1075	167
4	1238	85	102	92	1204	94	1202	1206	1185	111	1187	109	1189	101	1212	59	1293	166	1076	247	264	254	1042	256	1040	1044	1023	273	1025	271	1027	263	1050	221	1131
1294	58	77	1225	73	1223	75	1221	65	1226	79	1217	81	1215	83	1219	1239	3	1132	220	239	1063	235	1061	237	1059	227	1064	241	1055	243	1053	245	1057	1077	165
2	1247	1241	55	1243	1244	52	51	42	57	1249	1250	46	1252	44	1254	49	1295	164	1085	1079	217	1081	1082	214	213	204	219	1087	1088	208	1090	206	1092	211	1133
1280	1272	24	1274	22	1276	20	1278	9	1296	16	1282	14	1284	12	1286	10	18	1118	1110	186	1112	184	1114	182	1116	171	1134	178	1120	176	1122	174	1124	172	180
955	349	949	347	951	345	953	343	964	325	957	339	959	337	961	335	963	341	793	511	787	509	789	507	791	505	802	487	795	501	797	499	799	497	801	503
946	924	380	918	378	377	921	922	931	916	372	371	927	369	929	367	374	351	784	762	542	756	540	539	759	760	769	754	534	533	765	531	767	529	536	513
352	937	402	396	900	398	898	400	908	395	894	404	892	406	890	896	360	945	514	775	564	558	738	560	736	562	746	557	732	566	730	568	728	734	522	783
944	361	907	872	881	417	879	419	415	436	862	434	864	432	871	390	936	353	782	523	745	710	719	579	717	581	577	598	700	596	702	594	709	552	774	515
354	935	391	430	851	846	452	844	454	450	440	858	438	852	867	906	362	943	516	773	553	592	689	684	614	682	616	612	602	696	600	690	705	744	524	781
942	363	905	429	449	462	456	840	842	829	467	831	461	848	868	392	934	355	780	525	743	591	611	624	618	678	680	667	629	669	623	686	706	554	772	517
356	933	393	869	849	459	824	822	471	828	472	474	838	448	428	904	364	941	518	771	555	707	687	621	662	660	633	666	634	636	676	610	590	742	526	779
940	365	903	870	447	460	470	816	479	482	817	827	837	850	427	394	932	357	778	527	741	708	609	622	632	654	641	644	655	665	675	688	589	556	770	519
358	359	889	877	856	465	476	485	814	811	484	821	832	441	420	408	938	939	520	521	727	715	694	627	638	647	652	649	646	659	670	603	582	570	776	777
350	388	883	866	437	839	478	813	486	483	812	819	458	860	431	414	909	947	512	550	721	704	599	677	640	651	648	645	650	657	620	698	593	576	747	785
332	910	413	424	853	834	820	480	815	818	481	477	463	444	873	884	387	965	494	748	575	586	691	672	658	642	653	656	643	639	625	606	711	722	549	803
966	386	885	423	443	833	823	475	826	469	825	473	464	854	874	412	911	331	804	548	723	585	605	671	661	637	664	631	663	635	626	692	712	574	749	493
330	912	411	875	855	836	841	457	455	468	830	466	835	442	422	886	385	967	492	750	573	713	693	674	679	619	617	630	668	628	673	604	584	724	547	805
968	384	887	421	445	451	845	453	843	847	857	439	859	446	876	410	913	329	806	546	725	583	607	613	683	615	681	685	695	601	697	608	714	572	751	491
328	914	409	426	416	880	418	878	882	861	435	863	433	865	425	888	383	969	490	752	571	588	578	718	580	716	720	699	597	701	595	703	587	726	545	807
970	382	401	901	397	899	399	897	389	902	403	893	405	891	407	895	915	327	808	544	563	739	559	737	561	735	551	740	565	731	567	729	569	733	753	489
326	923	917	379	919	920	376	375	366	381	925	926	370	928	368	930	373	971	488	761	755	541	757	758	538	537	528	543	763	764	532	766	530	768	535	809
956	948	348	950	346	952	344	954	333	972	340	958	338	960	336	962	334	342	794	786	510	788	508	790	506	792	495	810	502	796	500	798	498	800	496	504

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 2594$, $S_{6 \times 6} := 3891$, $S_{8 \times 8} := 5188$, $S_{10 \times 10} := 6485$, $S_{12 \times 12} := 7782$, $S_{14 \times 14} := 9079$, $S_{16 \times 16} := 10376$, and $S_{18 \times 18} := 11673$. Also, $S_{36 \times 36} := 23346$

Example 57. The block-wise block-bordered magic square of order 36 with blocks of order 4 is given by

1279	25	1273	23	1275	21	1277	19	1288	1	1281	15	1283	13	1285	11	1287	17	1245	59	1239	57	1241	55	1243	53	1254	35	1247	49	1249	47	1251	45	1253	51
1270	521	904	137	1032	522	903	138	1031	523	902	139	1030	524	901	140	1029	27	1236	525	900	141	1028	526	899	142	1027	527	898	143	1026	528	897	144	1025	61
28	264	905	648	777	263	906	647	778	262	907	646	779	261	908	645	780	1269	62	260	909	644	781	259	910	643	782	258	911	642	783	257	912	641	784	1235
1268	1160	265	776	393	1159	266	775	394	1158	267	774	395	1157	268	773	396	29	1234	1156	269	772	397	1155	270	771	398	1154	271	770	399	1153	272	769	400	63
30	649	520	1033	392	650	519	1034	391	651	518	1035	390	652	517	1036	389	1267	64	653	516	1037	388	654	515	1038	387	655	514	1039	386	656	513	1040	385	1233
1266	529	896	145	1024	530	895	146	1023	531	894	147	1022	532	893	148	1021	31	1232	533	892	149	1020	534	891	150	1019	535	890	151	1018	536	889	152	1017	65
32	256	913	640	785	255	914	639	786	254	915	638	787	253	916	637	788	1265	66	252	917	636	789	251	918	635	790	250	919	634	791	249	920	633	792	1231
1264	1152	273	768	401	1151	274	767	402	1150	275	766	403	1149	276	765	404	33	1230	1148	277	764	405	1147	278	763	406	1146	279	762	407	1145	280	761	408	67
34	657	512	1041	384	658	511	1042	383	659	510	1043	382	660	509	1044	381	1263	68	661	508	1045	380	662	507	1046	379	663	506	1047	378	664	505	1048	377	1229
26	537	888	153	1016	538	887	154	1015	539	886	155	1014	540	885	156	1013	1271	60	541	884	157	1012	542	883	158	1011	543	882	159	1010	544	881	160	1009	1237
8	248	921	632	793	247	922	631	794	246	923	630	795	245	924	629	796	1289	42	244	925	628	797	243	926	627	798	242	927	626	799	241	928	625	800	1255
1290	1144	281	760	409	1143	282	759	410	1142	283	758	411	1141	284	757	412	7	1256	1140	285	756	413	1139	286	755	414	1138	287	754	415	1137	288	753	416	41
6	665	504	1049	376	666	503	1050	375	667	502	1051	374	668	501	1052	373	1291	40	669	500	1053	372	670	499	1054	371	671	498	1055	370	672	497	1056	369	1257
1292	545	880	161	1008	546	879	162	1007	547	878	163	1006	548	877	164	1005	5	1258	549	876	165	1004	550	875	166	1003	551	874	167	1002	552	873	168	1001	39
4	240	929	624	801	239	930	623	802	238	931	622	803	237	932	621	804	1293	38	236	933	620	805	235	934	619	806	234	935	618	807	233	936	617	808	1259
1294	1136	289	752	417	1135	290	751	418	1134	291	750	419	1133	292	749	420	3	1260	1132	293	748	421	1131	294	747	422	1130	295	746	423	1129	296	745	424	37
2	673	496	1057	368	674	495	1058	367	675	494	1059	366	676	493	1060	365	1295	36	677	492	1061	364	678	491	1062	363	679	490	1063	362	680	489	1064	361	1261
1280	1272	24	1274	22	1276	20	1278	9	1296	16	1282	14	1284	12	1286	10	18	1246	1238	58	1240	56	1242	54	1244	43	1262	50	1248	48	1250	46	1252	44	52
1211	93	1205	91	1207	89	1209	87	1220	69	1213	83	1215	81	1217	79	1219	85	1177	127	1171	125	1173	123	1175	121	1186	103	1179	117	1181	115	1183	113	1185	119
1202	553	872	169	1000	554	871	170	999	555	870	171	998	556	869	172	997	95	1168	557	868	173	996	558	867	174	995	559	866	175	994	560	865	176	993	129
96	232	937	616	809	231	938	615	810	230	939	614	811	229	940	613	812	1201	130	228	941	612	813	227	942	611	814	226	943	610	815	225	944	609	816	1167
1200	1128	297	744	425	1127	298	743	426	1126	299	742	427	1125	300	741	428	97	1166	1124	301	740	429	1123	302	739	430	1122	303	738	431	1121	304	737	432	131
98	681	488	1065	360	682	487	1066	359	683	486	1067	358	684	485	1068	357	1199	132	685	484	1069	356	686	483	1070	355	687	482	1071	354	688	481	1072	353	1165
1198	561	864	177	992	562	863	178	991	563	862	179	990	564	861	180	989	99	1164	565	860	181	988	566	859	182	987	567	858	183	986	568	857	184	985	133
100	224	945	608	817	223	946	607	818	222	947	606	819	221	948	605	820	1197	134	220	949	604	821	219	950	603	822	218	951	602	823	217	952	601	824	1163
1196	1120	305	736	433	1119	306	735	434	1118	307	734	435	1117	308	733	436	101	1162	1116	309	732	437	1115	310	731	438	1114	311	730	439	1113	312	729	440	135
102	689	480	1073	352	690	479	1074	351	691	478	1075	350	692	477	1076	349	1195	136	693	476	1077	348	694	475	1078	347	695	474	1079	346	696	473	1080	345	1161
94	569	856	185	984	570	855	186	983	571	854	187	982	572	853	188	981	1203	128	573	852	189	980	574	851	190	979	575	850	191	978	576	849	192	977	1169
76	216	953	600	825	215	954	599	826	214	955	598	827	213	956	597	828	1221	110	212	957	596	829	211	958	595	830	210	959	594	831	209	960	593	832	1187
1222	1112	313	728	441	1111	314	727	442	1110	315	726	443	1109	316	725	444	75	1188	1108	317	724	445	1107	318	723	446	1106	319	722	447	1105	320	721	448	109
74	697	472	1081	344	698	471	1082	343	699	470	1083	342	700	469	1084	341	1223	108	701	468	1085	340	702	467	1086	339	703	466	1087	338	704	465	1088	337	1189
1224	577	848	193	976	578	847	194	975	579	846	195	974	580	845	196	973	73	1190	581	844	197	972	582	843	198	971	583	842	199	970	584	841	200	969	107
72	208	961	592	833	207	962	591	834	206	963	590	835	205	964	589	836	1225	106	204	965	588	837	203	966	587	838	202	967	586	839	201	968	585	840	1191
1226	1104	321	720	449	1103	322	719	450	1102	323	718	451	1101	324	717	452	71	1192	1100	325	716	453	1099	326	715	454	1098	327	714	455	1097	328	713	456	105
70	705	464	1089	336	706	463	1090	335	707	462	1091	334	708	461	1092	333	1227	104	709	460	1093	332	710	459	1094	331	711	458	1095	330	712	457	1096	329	1193
1212	1204	92	1206	90	1208	88	1210	77	1228	84	1214	82	1216	80	1218	78	86	1178	1170	126	1172	124	1174	122	1176	111	1194	118	1180	116	1182	114	1184	112	120

It is with 4 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 16 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 2594$. Also, $S_{18 \times 18} := 11673$ and $S_{36 \times 36} := 23346$.

Example 58. The *block-wise block-bordered* magic square of order 36 with blocks of order 4 is given by

1279	25	1273	23	1275	21	1277	19	1288	1	1281	15	1283	13	1285	11	1287	17	1245	59	1239	57	1241	55	1243	53	1254	35	1247	49	1249	47	1251	45	1253	51
1270	137	1058	1143	256	159	1048	1153	234	180	1083	1102	229	198	1069	1116	211	27	1236	265	930	1015	384	287	920	1025	362	308	955	974	357	326	941	988	339	61
28	1136	263	146	1049	1146	241	168	1039	1109	222	171	1092	1123	204	189	1078	1269	62	1008	391	274	921	1018	369	296	911	981	350	299	964	995	332	317	950	1235
1268	258	1129	1056	151	248	1151	1034	161	219	1108	1093	174	205	1126	1075	188	29	1234	386	1001	928	279	376	1023	906	289	347	980	965	302	333	998	947	316	63
30	1063	144	249	1138	1041	154	239	1160	1086	181	228	1099	1068	195	214	1117	1267	64	935	272	377	1010	913	282	367	1032	958	309	356	971	940	323	342	989	1233
1266	182	1085	1100	227	196	1067	1118	213	143	1064	1137	250	153	1042	1159	240	31	1232	310	957	972	355	324	939	990	341	271	936	1009	378	281	914	1031	368	65
32	1107	220	173	1094	1125	206	187	1076	1130	257	152	1055	1152	247	162	1033	1265	66	979	348	301	966	997	334	315	948	1002	385	280	927	1024	375	290	905	1231
1264	221	1110	1091	172	203	1124	1077	190	264	1135	1050	145	242	1145	1040	167	33	1230	349	982	963	300	331	996	949	318	392	1007	922	273	370	1017	912	295	67
34	1084	179	230	1101	1070	197	212	1115	1057	138	255	1144	1047	160	233	1154	1263	68	956	307	358	973	942	325	340	987	929	266	383	1016	919	288	361	1026	1229
26	191	1080	1121	202	169	1090	1111	224	166	1037	1148	243	148	1051	1134	261	1271	60	319	952	993	330	297	962	983	352	294	909	1020	371	276	923	1006	389	1237
8	1114	209	200	1071	1104	231	178	1081	1155	236	157	1046	1141	254	139	1060	1289	42	986	337	328	943	976	359	306	953	1027	364	285	918	1013	382	267	932	1255
1290	216	1119	1066	193	226	1097	1088	183	237	1158	1043	156	251	1140	1061	142	7	1256	344	991	938	321	354	969	960	311	365	1030	915	284	379	1012	933	270	41
6	1073	186	207	1128	1095	176	217	1106	1036	163	246	1149	1054	149	260	1131	1291	40	945	314	335	1000	967	304	345	978	908	291	374	1021	926	277	388	1003	1257
1292	164	1035	1150	245	150	1053	1132	259	185	1074	1127	208	175	1096	1105	218	5	1258	292	907	1022	373	278	925	1004	387	313	946	999	336	303	968	977	346	39
4	1157	238	155	1044	1139	252	141	1062	1120	215	194	1065	1098	225	184	1087	1293	38	1029	366	283	916	1011	380	269	934	992	343	322	937	970	353	312	959	1259
1294	235	1156	1045	158	253	1142	1059	140	210	1113	1072	199	232	1103	1082	177	3	1260	363	1028	917	286	381	1014	931	268	338	985	944	327	360	975	954	305	37
2	1038	165	244	1147	1052	147	262	1133	1079	192	201	1122	1089	170	223	1112	1295	36	910	293	372	1019	924	275	390	1005	951	320	329	994	961	298	351	984	1261
1280	1272	24	1274	22	1276	20	1278	9	1296	16	1282	14	1284	12	1286	10	18	1246	1238	58	1240	56	1242	54	1244	43	1262	50	1248	48	1250	46	1252	44	52
1211	93	1205	91	1207	89	1209	87	1220	69	1213	83	1215	81	1217	79	1219	85	1177	127	1171	125	1173	123	1175	121	1186	103	1179	117	1181	115	1183	113	1185	119
1202	393	802	887	512	415	792	897	490	436	827	846	485	454	813	860	467	95	1168	521	674	759	640	543	664	769	618	564	699	718	613	582	685	732	595	129
96	880	519	402	793	890	497	424	783	853	478	427	836	867	460	445	822	1201	130	752	647	530	665	762	625	552	655	725	606	555	708	739	588	573	694	1167
1200	514	873	800	407	504	895	778	417	475	852	837	430	461	870	819	444	97	1166	642	745	672	535	632	767	650	545	603	724	709	558	589	742	691	572	131
98	807	400	505	882	785	410	495	904	830	437	484	843	812	451	470	861	1199	132	679	528	633	754	657	538	623	776	702	565	612	715	684	579	598	733	1165
1198	438	829	844	483	452	811	862	469	399	808	881	506	409	786	903	496	99	1164	566	701	716	611	580	683	734	597	527	680	753	634	537	658	775	624	133
100	851	476	429	838	869	462	443	820	874	513	408	799	896	503	418	777	1197	134	723	604	557	710	741	590	571	692	746	641	536	671	768	631	546	649	1163
1196	477	854	835	428	459	868	821	446	520	879	794	401	498	889	784	423	101	1162	605	726	707	556	587	740	693	574	648	751	666	529	626	761	656	551	135
102	828	435	486	845	814	453	468	859	801	394	511	888	791	416	489	898	1195	136	700	563	614	717	686	581	596	731	673	522	639	760	663	544	617	770	1161
94	447	824	865	458	425	834	855	480	422	781	892	499	404	795	878	517	1203	128	575	696	737	586	553	706	727	608	550	653	764	627	532	667	750	645	1169
76	858	465	456	815	848	487	434	825	899	492	413	790	885	510	395	804	1221	110	730	593	584	687	720	615	562	697	771	620	541	662	757	638	523	676	1187
1222	472	863	810	449	482	841	832	439	493	902	787	412	507	884	805	398	75	1188	600	735	682	577	610	713	704	567	621	774	659	540	635	756	677	526	109
74	817	442	463	872	839	432	473	850	780	419	502	893	798	405	516	875	1223	108	689	570	591	744	711	560	601	722	652	547	630	765	670	533	644	747	1189
1224	420	779	894	501	406	797	876	515	441	818	871	464	431	840	849	474	73	1190	548	651	766	629	534	669	748	643	569	690	743	592	559	712	721	602	107
72	901	494	411	788	883	508	397	806	864	471	450	809	842	481	440	831	1225	106	773	622	539	660	755	636	525	678	736	599	578	681	714	609	568	703	1191
1226	491	900	789	414	509	886	803	396	466	857	816	455	488	847	826	433	71	1192	619	772	661	542	637	758	675	524	594	729	688	583	616	719	698	561	105
70	782	421	500	891	796	403	518	877	823	448	457	866	833	426	479	856	1227	104	654	549	628	763	668	531	646	749	695	576	585	738	705	554	607	728	1193
1212	1204	92	1206	90	1208	88	1210	77	1228	84	1214	82	1216	80	1218	78	86	1178	1170	126	1172	124	1174	122	1176	111	1194	118	1180	116	1182	114	1184	112	120

It is with 4 blocks of *bimagic squares* of order 16 with equal magic sums, $S_{16 \times 16} := 8200$. Also, $S_{18 \times 18} := 11673$ and $S_{36 \times 36} := 23346$. The magic squares of order 4 are not *pandiagonal* but are equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 2594$ resulting in four *bimagic squares* of order 16,

with equal magic sums, but with different bimagic sums.

4.10 Magic Squares of Order 40

4.10.1 Multiples of 8

Example 59. *Based on the magic square of order 8 given in Example ??, below is a **block-wise bordered** magic square of order 40 with 25 blocks of **bordered** magic squares of order 8:*

4.10.2 Multiples of 10

Example 61. *Based on the magic square of order 10 given in Example 5, below is a **block-wise bordered** magic square of order 40 with 16 blocks of **bordered** magic squares of order 10:*

It is with 64 blocks of *pandiagonal* magic squares of order 4 with equal magic sums, $S_{4 \times 4} := 3202$. Also, $S_{10 \times 10} := 8004$ and $S_{40 \times 40} := 32020$.

Example 63. The *block-wise block-bordered* magic squares of order 40 with blocks of orders 6, 8 and 10 is given by

4.11 Magic Squares of Order 42

4.11.1 Multiple of 6

Based on the third magic square given Example 1, below is a magic square of order 42.

Example 64. *A block-wise bordered magic square of order 42 is given by*

4.11.2 Multiples of 14

Example 65. *Based on the magic square of order 14 given in Example 11, below is a **block-wise bordered** magic square of order 42 with 9 blocks of **bordered** magic squares of order 14:*

*It is with 9 blocks of **pandiagonal** magic squares of order 12 with equal magic sums, $S_{12 \times 12} := 10590$. Also, $S_{14 \times 14} := 12355$ and $S_{42 \times 42} := 37065$. The blocks of order 3 in each magic square of order 12 are either magic or semi-magic squares with different magic sums.*

Example 67. *The **block-wise block-bordered** magic squares of order 42 with blocks of order 4 is given by*

It is with 36 blocks of magic squares of order 6 with equal magic sums, $S_{6 \times 6} := 5295$. Also, $S_{12 \times 12} := 10590$, $S_{14 \times 14} := 12355$ and $S_{42 \times 42} := 37065$.

4.12 Magic Squares of Order 44

Below are three different ways of writing **block-wise block-bordered** magic squares of order 44. First is with blocks of bordered magic square of order 22. The second and third are with blocks of orders 4 and 5 respectively.

Example 69. *A block-wise bordered magic square of order 44 is given by*

According to formula (2), the magic sums are $S_{4 \times 4} := 3874$, $S_{22 \times 22} := 21307$ and Also, $S_{44 \times 44} := 42614$

Example 71. A *block-wise block-bordered* magic square of order 44 is given by

Acknowledgement

The author is thankful to Harry White (e-mail: sharrywhite@budshaw.ca, Canada) for the suggestions during the development of this work.

5 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation of Numbers

For author's contribution to **magic squares** and **recreation of numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/>

References

[1] **H. Heinz** - Magic Squares, Magic Stars and Other Patterns, <http://www.magicsquares.net>.

[2] **H. White**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/Download.html>

[3] **H. White**, Block Magic Squares - <http://budshaw.ca/BlockSquares.html>

[4] **H. White**, Magic Squares - <http://budshaw.ca/SODLS.html>

• Block-Wise Magic Squares

[5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[7] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

● Bordered Magic Squares

[12] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[13] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[14] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[15] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

● Block-Bordered Magic Squares

[18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

● Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [21] Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [22] Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.
- [23] Inder J. Taneja, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <https://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
-